

Mestieri d'Arte per il Quiet Luxury:

La manifattura creativa come nuovo paradigma competitivo per le PMI italiane

Sofia Mizzan

Indice di ricerca

Indice di ricerca.....	1
Abstract.....	2
Capitolo 1 – Evoluzione e crisi del lusso: l'emergere di un nuovo spazio per la manifattura creativa e l'alto artigianato.....	3
1.1 Definizione del lusso.....	3
1.2 Evoluzione e fasi di crisi del comparto lusso (anni '90 – 2024).....	8
1.2.1 Il ruolo del mercato cinese.....	12
1.2.2 Gli scandali nel lusso: crisi reputazionali recenti (Armani, Dior, Loro Piana).....	13
1.2.3 Il ruolo della Gen Z e dei Millennials.....	17
1.3 Emerge un nuovo spazio: quiet luxury, resale, autenticità e artigianato.....	19
Capitolo 2 – La manifattura creativa e l'alto artigianato nel quiet luxury.....	21
2.1 Definizione e caratteristiche della manifattura creativa.....	21
2.2 Il ruolo dell'alto artigianato nel quiet luxury.....	24
2.3 Perché oggi la manifattura creativa rappresenta un'opportunità.....	26
2.3.1 Evoluzione delle preferenze dei consumatori.....	26
2.3.2 Nuovi modelli produttivi e tecnologici.....	27
Capitolo 3 – Modelli di successo per la manifattura creativa italiana.....	30
3.1 Metodologia e obiettivi.....	30
3.2 I casi studio analizzati.....	31
3.2.1 Tessitura Luigi Bevilacqua.....	31
3.2.2 Orsoni Venezia 1888.....	33
3.2.3 Lunardelli Venezia.....	35
3.2.4 Martina Vidal Venezia.....	36
3.3 Analisi dei casi.....	38
3.4 Evidenze internazionali e validazione empirica del modello.....	43
4. Conclusioni.....	45
Ringraziamenti.....	47
Bibliografia.....	48

Abstract

Negli ultimi anni il settore del lusso ha attraversato una fase di trasformazione senza precedenti. I brand tradizionali, che da sempre fondano il loro successo su grandi investimenti in comunicazione e status, una distribuzione selettiva attraverso negozi monomarca, e un design caratterizzato da creatività e contaminazioni artistiche, stanno affrontando una crisi reputazionale e identitaria che ha portato al primo rallentamento delle vendite e alla contrazione della base clienti dopo quindici anni. Questo mutamento segnala l'emergere di una nuova domanda di valore, che privilegia la qualità della vita rispetto all'ostentazione del possesso e l'autenticità rispetto alla visibilità. In tale scenario, le piccole e medie imprese artigiane e della manifattura creativa si configurano come attori capaci di colmare il vuoto lasciato dal lusso convenzionale, incarnando gli ideali di eccellenza, trasparenza e profondità culturale ricercati dai consumatori contemporanei.

Il paper analizza l'evoluzione e la crisi del settore del lusso, ricostruendo i modelli storici e strategici che ne hanno definito la forza simbolica ed economica, e mostrando come le nuove aspettative culturali, in particolare tra GenZ e Millennials, stiano ridefinendo il significato stesso del lusso. Lo studio indaga il ruolo emergente della manifattura creativa e delle imprese artigiane come modelli alternativi di alta gamma, identificando, attraverso l'analisi di casi italiani e internazionali, i fattori ricorrenti che caratterizzano questa transizione: esperienzialità, coerenza narrativa, attivazione di comunità culturali, qualità eccelsa e trasparenza di filiera.

Integrando prospettive teoriche sulle preferenze dei consumatori e dati empirici provenienti dal campo, il paper intende contribuire a una comprensione più ampia di come i valori della maestria artigiana e dell'autenticità culturale possano orientare un nuovo paradigma per il futuro del lusso – fondato sulla partecipazione, la sostenibilità e il significato condiviso.

Capitolo 1 – Evoluzione e crisi del lusso: l'emergere di un nuovo spazio per la manifattura creativa e l'alto artigianato

1.1 Definizione del lusso

Definire il concetto di *lusso* non è semplice, poiché esso assume sfumature diverse a seconda della prospettiva disciplinare e del contesto storico-culturale da cui lo si analizza. In economia si parla di “bene di lusso” per indicare un prodotto la cui domanda cresce più che proporzionalmente all'aumentare del reddito disponibile (elasticità reddituale > 1). In altre parole, all'aumentare del benessere le persone tendono ad aumentare di molto la spesa per articoli non necessari e voluttuari rispetto ai beni essenziali (Veblen, 1899). I sociologi associano il lusso allo status symbol e all'ostentazione: il consumo di beni lussuosi diventa un mezzo di distinzione sociale e di costruzione identitaria – un fenomeno anticipato già nel 1899 dall'economista Thorstein Veblen con il concetto di *consumo vistoso* (*conspicuous consumption*). Sul piano del marketing e del branding, il lusso implica un forte valore intangibile e aspirazionale: l'appeal del prodotto risiede più nell'emozione, nel prestigio simbolico e nel potere evocativo del marchio che nella sua funzionalità pratica. Un brand di lusso, infatti, “vende sogni ed esclusività”, offrendo prodotti ed esperienze che incarnano qualità superiore, rarità, artigianalità ed elevato contenuto culturale. Come afferma Kapferer, mentre un prodotto *premium* giustifica il prezzo più alto con benefici funzionali maggiori, “il lusso è altrove: segnala la capacità dell'acquirente di trascendere bisogni e funzioni... apportando creatività, heritage e distinzione sociale” (Kapferer & Bastien, 2012). Il lusso, dunque, non è mai strettamente necessario; è piuttosto l'espressione di un desiderio di elevazione, di un'esperienza esclusiva e dell'appartenenza a un'élite di gusto (Kapferer & Bastien, 2012).

Dal punto di vista concettuale, gli studiosi hanno proposto diverse tassonomie per delimitare i confini del lusso e distinguerlo da altri concetti presenti nel mondo della moda, design, e accessori come quelli dei prodotti *premium* o *fashion mass market*.

Nessuna delle definizioni proposte, tuttavia, può essere identificata valida in quanto non incontrano i requisiti meta-teoretici per essere definite tali - requisiti che richiedono l'identificazione di un criterio chiaro e inequivocabile per valutare se, in questo caso, una determinata impresa o brand appartiene al settore del lusso oppure no.

Un tentativo per identificare una definizione valida anche a livello teorico è stato realizzato da De Barnier et al. (2012), combinando tre differenti scale e considerando sia gli elementi quantitativi che qualitativi. Dalla loro analisi emerge infatti la convergenza verso sette fattori identificativi:

1. Elitismo: accessibile a un numero estremamente ristretto di individui, in quanto caratterizzato da un costo particolarmente elevato.
2. Creatività: espressione di un carattere quasi magico, frutto di un'ingegnosa originalità e di un'elevata maestria artigianale.
3. Unicità: contraddistinto da rarità ed esclusività, difficilmente replicabile.
4. Distinzione: destinato a un pubblico raffinato, in grado di rappresentare e rendere visibile l'identità individuale.
5. Raffinatezza: dotato di un fascino seducente e di una brillantezza che ne accrescono l'attrattiva.
6. Qualità: caratterizzato da uno standard superiore, espressione di eccellenza assoluta.
7. Potere: riconosciuto come marchio affermato e leader di settore.

A questa definizione Kapferer e Bastien (2012) contribuiscono specificando ulteriormente la distinzione tra luxury e premium, segmenti di mercato che differiscono in caratteristiche e strategie manageriali, ma che, tuttavia, spesso nell'immaginario comune vengono erroneamente sovrapposti per l'alta qualità dei prodotti che contraddistinguono entrambi.

Un marchio premium posiziona i suoi prodotti al top del mercato di riferimento puntando su performance, qualità tecnica e superiorità nel design rispetto ai concorrenti. Il prezzo elevato è giustificato da benefici funzionali tangibili ed è possibile confrontarlo con altri prodotti della stessa tipologia in quanto sono le sue caratteristiche e specificità tecniche ed estetiche a determinarlo.

Un brand di lusso invece si caratterizza per la sua attrazione aspirazionale che esula dal mero confronto qualità/prezzo: vende uno *status* e un valore simbolico unico, spesso supportato da scarsità (talvolta artificiale), da un heritage storico e da una customer experience esclusiva. Ad esempio, un orologio Patek Philippe non è scelto per il rapporto qualità-prezzo o la precisione tecnica rispetto ad altri orologi, ma per il prestigio intrinseco del marchio e la promessa di eternità e distinzione sociale che porta con sé. Di conseguenza, "un brand di lusso non è mai acquistato per la sua funzionalità o praticità; i brand *premium* possono anche eccellere funzionalmente, ma il lusso rappresenta altro – un sogno, un'esperienza, l'appartenenza a un'élite" (Kapferer & Bastien, 2012).

Figura 1: Caratteristiche del posizionamento dei business model del lusso, premium e fashion e fashion tradizionale

Fonte: Kapferer, J-N., Bastien, V. 2012. *The luxury strategy: break the rules of marketing to build luxury brands*

Questa differenza si riflette anche nelle strategie di marketing: la comunicazione di un prodotto premium spesso enfatizza caratteristiche tecniche e performance, mentre la comunicazione del vero lusso coltiva il mito, l'arte e il *savoir-faire*, evitando accuratamente riferimenti a prezzo o convenienza. Il valore (e il prezzo) di un articolo di lusso non è ancorato alle sue caratteristiche funzionali oggettive, bensì alla reputazione, al simbolismo e allo status che esso conferisce a chi lo possiede.

La strategia di marketing del lusso risulta quindi molto peculiare e "contro-intuitiva" rispetto alle regole del marketing tradizionale valide per i prodotti premium o moda di massa. Kapferer e Bastien (2012) parlano a tal proposito di *anti-leggi del marketing* del lusso. Alcuni principi cardine includono:

- Dimenticare il concetto classico di posizionamento competitivo: un brand di lusso deve essere fedele alla propria identità unica e non preoccuparsi di confrontarsi o uniformarsi ai gusti del mercato di massa; anzi, spesso è il brand che definisce i trend e la cultura del lusso dall'alto, non viceversa.

- Mantenere l'accesso selettivo e l'esclusività: un brand di lusso deve aumentare (non abbassare) i prezzi per incentivare l'attrattività e la domanda, e interrompere la produzione di un articolo se "vende troppo" o troppo in fretta, al fine di preservarne la rarità.
- Mantenere una diffusione commerciale calmierata: la distribuzione del lusso privilegia i canali controllati (boutique monomarca nei quartieri del lusso) e quantità limitate, perché l'abbondanza e la facilità di reperimento sminuirebbero il valore simbolico e la percezione di scarsità.
- Utilizzare la comunicazione per aumentare la reputazione e definire lo status che il brand rappresenta: le campagne pubblicitarie del lusso non puntano alla vendita dei prodotti, ma sullo stimolare l'immaginario, la connessione e il legame con l'arte, scenari onirici e valori intangibili.
- Rivolgersi anche ad un pubblico più ampio dei soli clienti effettivi: la comunicazione deve essere ampia e raggiungere diverse tipologie di clientela, in modo da alimentare aspirazione e desiderio nei non-acquirenti e far percepire il marchio come un mito desiderabile, accrescendo così la sua *aura* di esclusività (Kapferer & Bastien, 2012; Kapferer, 2015).

Da questa strategia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, emerge chiaramente che la percezione e il valore del lusso è un'arma a doppio taglio. Il suo valore, infatti, non essendo legato a caratteristiche giustificabili ed oggettive di un prodotto, dipende interamente dai suoi clienti e, per mantenersi elevato, deve continuare a soddisfarli e rappresentare per loro un elemento di desiderio.

Da un lato infatti, si rivolge a milionari e miliardari, che, fungendo da punto di riferimento e modello per il resto della popolazione, acquistando prodotti lussuosi contribuiscono a conferire ai brand del lusso uno status aspirazionale e un modello di riferimento per la definizione dei gusti e preferenze per il resto della popolazione.

Dall'altro, il lusso deve continuare a dirigere gli sforzi di marketing e comunicazione verso un pubblico di acquirenti "aspirazionali" di fascia medio-alta, che non rappresentano i clienti principali dei brand del lusso, ma che rappresentano il fondamento del mito e dello "status" che conferisce poter possedere prodotti di lusso, facendo leva sulle personalità che lo indossano ed evidenziando i valori e le emozioni che incarna. Questa porzione di popolazione è infatti rappresentata da chi vede nell'acquisto del bene di lusso un appagamento psicologico e una legittimazione di valore esterna che giustifica la spesa elevata e i sacrifici compiuti per poterselo permettere. Dovendo dimostrare pubblicamente il potersi permettere questi articoli, storicamente questi clienti hanno prediletto i prodotti fortemente riconoscibili. Non casualmente infatti è possibile notare una correlazione

inversa tra la qualità e prezzo dei prodotti, e la dimensione del logo, che porta i prodotti di livello inferiore ad avere loghi più vistosi (target di una clientela aspirazionale), e i prodotti di altissima gamma ad avere loghi discreti o addirittura assenti (target di clienti milionari e miliardari).

Figura 2: Modello di segmentazione dei clienti del lusso

Fonte: Kapferer, J-N., Bastien, V. 2012. The luxury strategy: break the rules of marketing to build luxury brands

Alla luce di queste considerazioni, possiamo desumere che i pilastri su cui si è fondato il successo dei brand del lusso tradizionale negli ultimi decenni sono stati tre:

- Grandi investimenti nella comunicazione e costruzione di un immaginario aspirazionale attorno al marchio.
- Una distribuzione selettiva attraverso una rete globale di negozi monomarca di prestigio (spesso di proprietà o in franchising controllato), così da controllare l'esperienza del cliente e l'esclusività.
- Un design e uno sviluppo prodotto focalizzati sulla creatività e sull'heritage, spesso affidati a direttori creativi di fama o a collaborazioni con personaggi di spicco, per conferire un'aura artistica alle collezioni.

C grazie a questi elementi, i brand di lusso hanno potuto alimentare il *desiderio* attorno ai propri prodotti e creare valore su tre livelli:

- Funzionale, poiché i prodotti devono svolgere egregiamente la loro funzione (un orologio di lusso sarà meccanicamente eccellente, un'auto sportiva di lusso avrà prestazioni elevate);
- Individuale, poiché aumenta il piacere soggettivo, l'immagine di sé e realizza aspirazioni personali di successo;
- Sociale, poiché funge da marcatore di status in una gerarchia di gusto e ricchezza condivisa socialmente (Kapferer & Bastien, 2012).

Tuttavia, la dipendenza del prezzo del lusso dalla disponibilità dei clienti a pagare per un determinato prodotto (giustificato dal valore creativo e dallo status e il prestigio conferito), espone il lusso alla possibilità di identificare un mismatch tra il prezzo e il valore intrinseco e ad un'estrema vulnerabilità alle percezioni e preferenze del suo pubblico di riferimento.

Questo scollamento tra valore d'uso e valore simbolico è stato tollerato finché il settore ha mantenuto credibilità e desiderabilità, ma diventa problematico quando la reputazione dei brand viene intaccata o quando i consumatori iniziano a mettere in dubbio l'effettiva qualità dei prodotti o eticità nella gestione della catena del valore.

1.2 Evoluzione e fasi di crisi del comparto lusso (anni '90 – 2024)

Negli ultimi trent'anni, il settore dei beni personali di lusso ha conosciuto una trasformazione radicale, caratterizzata da fasi di forte crescita alternate a momenti di crisi e di ripensamento strategico, dall'espansione globale dei primi anni 2000 alle battute d'arresto durante le recessioni del 2009 e del 2020 (Lannes et al, 2024; D'Arpizio et al.2025). Se in passato i marchi di lusso erano identificati principalmente per la loro specificità manifatturiera (Louis Vuitton per i bauli in pelle, Berluti per le calzature, Hermès per la selleria), oggi il loro valore risiede soprattutto nella forza creativa e reputazionale del brand (Kapferer & Bastien, 2012).

L'attenzione si è progressivamente spostata dal laboratorio al retail esperienziale: i grandi marchi hanno iniziato a costruire negozi monomarca in location iconiche e prestigiose, veri e propri templi del lusso che, oltre alla funzione commerciale, conferiscono status aspirazionale e potere simbolico a chi li frequenta (Kapferer & Tabatoni, 2012). Questo modello, estremamente costoso in termini di gestione e mantenimento, ha spinto molte maison storiche a confluire all'interno di conglomerati come LVMH, Kering e Richemont, capaci di sostenere tali investimenti e di trasformare la stessa denominazione del marchio in un marchio-ombrello generatore di sogni e

attraiva a prescindere dal prodotto originario (Kapferer, 2015). Parallelamente, si è assistito alla finanziarizzazione del lusso: molte case di moda si sono quotate in Borsa, abbracciando logiche di crescita accelerata e di ritorno per gli azionisti (Deloitte, 2023). Sul piano geografico, i mercati di sbocco si sono espansi in maniera senza precedenti: dapprima il Giappone negli anni '80-'90, e dagli anni 2000 in poi soprattutto la Cina, sono diventati bacini di domanda fondamentali (Lannes et al, 2024; D'Arpizio et al.2025). Milioni di nuovi consumatori benestanti, soprattutto nelle economie emergenti, sono entrati nel mondo del lusso, portando i marchi a lanciare prodotti entry-level (piccola pelletteria, cosmetici e accessori) per accogliere clienti alle prime armi. Questo processo di democratizzazione del lusso, l'offerta di versioni "accessibili" di prodotti e l'apertura di negozi in tutte le metropoli globali, ha alimentato un boom del settore nei primi anni 2000 (Kapferer, 2015).

In questo modo il lusso ha ridefinito il proprio rapporto con la società. Se nell'antichità e poi nel XVIII secolo esso era prerogativa dell'alta aristocrazia, rappresentando un segno distintivo di classe e un privilegio di pochi, oggi esso funziona come strumento di gerarchizzazione sociale in un contesto meritocratico: in linea teorica, chiunque, attraverso successo economico o riconoscimento sociale, può accedere a determinati simboli del lusso e collocarsi in una scala di status.

Questa evoluzione ha reso il lusso sempre meno legato alla sua origine produttiva e sempre più al suo potere simbolico, accentuando la distanza tra il valore intrinseco del prodotto e il valore percepito dal mercato. Un processo che, se da un lato ha permesso l'espansione e la democratizzazione del lusso nei primi anni 2000, grazie all'apertura di boutique globali e linee "entry-level" come piccola pelletteria e cosmetici, dall'altro ha posto la sfida cruciale di mantenere intatta l'aura di esclusività e di qualità percepita necessaria per mantenere vivo l'interesse e la reputazione dei brand (Kapferer, 2009).

Il ciclo di crescita innescato dalla finanziarizzazione del lusso è stato però intervallato da brusche battute d'arresto in corrispondenza di crisi macroeconomiche e shock esterni. Un primo rallentamento significativo si ebbe con la Grande Recessione del 2008-2009: le vendite mondiali di beni di lusso subirono un calo, infrangendo l'illusione di invulnerabilità del settore. Tuttavia, fu una flessione temporanea: già nel 2010 il comparto si riprese rapidamente, trainato in particolare dall'"accelerazione cinese" degli anni 2010 (D'Arpizio et al., 2025). I consumatori cinesi, grazie al crescente reddito disponibile e a una propensione culturale verso i marchi occidentali, hanno compensato la stagnazione dei mercati maturi di Europa e Giappone (Lannes et al, 2024; D'Arpizio et al.2025). Molti brand hanno orientato investimenti e collezioni per soddisfare i gusti della clientela cinese, consapevoli del suo peso nei fatturati globali.

Un nuovo shock arrivò nel 2020 con la pandemia di Covid-19, che portò a una contrazione storica di vendite: il mercato core del lusso (personal luxury goods) crollò di circa -23% in valore in un solo anno (D'Arpizio et al., 2020; Reuters, 2021). Fu però un crollo di breve durata: già nel 2021–2022 il settore registrò un forte rimbalzo, tanto che il 2022 è stato un anno record per molti marchi (complice anche la “revenge spending”, la voglia di spendere dopo i lockdown). Questa ripresa a “V” ha riportato il comparto su un trend di crescita, ma ha preceduto di poco un nuovo rallentamento globale iniziato nel 2023–24. L'ultima indagine di Bain & Company realizzata per Altagamma sul mercato del lusso mondiale stima che nel 2024 la spesa complessiva per il lusso (incluso beni personali e segmenti esperienziali) si è attestata intorno a €1,48 trilioni, sostanzialmente piatta o in lieve calo (-1%/-3% a cambi correnti) rispetto al 2023 (D'Arpizio et al., 2025). Pur trattandosi di una flessione modesta e su livelli comunque superiori al pre-pandemia, è un segnale significativo: si tratta del primo declino organico del settore dopo circa 15 anni di crescita ininterrotta (escludendo il temporaneo shock Covid). In particolare, il comparto dei beni personali di lusso – il “cuore” dell'industria, che include moda, accessori, gioielli, orologi, cosmetici – nel 2024 è sceso a circa €363 miliardi di vendite, registrando un -2% sul 2023 a cambi correnti (stabile a cambi costanti). Questa contrazione, definita dagli analisti una “normalizzazione” dopo l'euforia post-Covid, ha messo in luce alcune fragilità strutturali emerse nel nuovo contesto macroeconomico (D'Arpizio et al., 2025).

Figura 3: Andamento del mercato mondiale dei beni personali di lusso (1996–2024, valore in € miliardi)

Si notino le fasi di forte crescita (democratizzazione anni 2000, boom cinese anni 2010, rimbalzo post-Covid) intervallate dalle flessioni durante le crisi globali (2009, 2020) e dalla recente frenata legata in gran parte all'Asia.

Personal luxury goods sales dipped for the first time in 15 years, excluding the pandemic

Global personal luxury goods market (€ billions)

Fonte: D'Arpizio, et al. 2025. *Luxury in Transition: Securing Future Growth*. Luxury Report. Bain & Company & Altagamma.

Tra i fattori chiave del rallentamento 2023–24 vi è sicuramente la congiuntura economica sfavorevole: l'inflazione elevata, l'inasprimento dei tassi d'interesse e i timori di recessione hanno eroso la fiducia di molti consumatori facoltosi nei mercati occidentali, in particolare quelli *aspirazionali* (clienti benestanti ma non milionari, che acquistano lusso in modo occasionale). Molti acquirenti occasionali di beni di lusso – soprattutto in Europa e Nord America – hanno ridotto le spese discrezionali o rimandato acquisti a causa dell'aumento del costo della vita e dell'incertezza economica.

Negli Stati Uniti, ad esempio, nel 2023 si è osservato uno spostamento di parte della clientela verso prodotti *value for money* o verso canali outlet/discount, segno di una maggiore sensibilità al prezzo tra i consumatori di lusso meno abbienti (D'Arpizio et al., 2025). Al contempo, la clientela *High Net Worth* (individui dagli altissimi patrimoni) ha continuato a spendere, ma spesso lamentando che l'esperienza d'acquisto nel lusso risulta oggi "meno speciale" e personalizzata rispetto al passato (D'Arpizio et al., 2025; Paton, 2025). Questo indica che l'innalzamento generalizzato dei prezzi retail operato dai marchi

negli ultimi anni – spesso non accompagnato da un parallelo aumento del livello di servizio o qualità percepita – sta raggiungendo un limite. Gli osservatori notano come lo spazio per ulteriori rincari indiscriminati si sia ridotto, pena la perdita di clienti fidelizzati e il calo di attrattività per i nuovi acquirenti (MacDonnell, 2025). Non a caso, secondo Bain & Company (D'Arpizio et al., 2025), nel 2024 solo circa un terzo dei marchi di lusso è riuscito a crescere in termini di vendite (contro il 95% del 2021–22 e il 65% del 2023), e proprio quei pochi in crescita hanno formato i risultati grazie a forti relazioni con la clientela e servizi esperienziali. Tutti gli altri brand hanno invece registrato contrazioni di fatturato o utili, e la marginalità media di settore è calata, sintomi di un contesto più sfidante, con costi operativi crescenti e minori opportunità di aumentare i prezzi. Si sta quindi accentuando una polarizzazione tra pochi marchi vincenti e una “coda lunga” di brand in difficoltà: i leader di mercato (spesso parte dei grandi gruppi) stanno guadagnando quote a danno dei concorrenti più piccoli o meno desiderabili. Per gli investitori, ciò si traduce in scelte di portafoglio sempre più concentrate sui top performer. Dal lato dei brand, quelli con una base clienti troppo esposta ai segmenti vulnerabili (giovani, classe media aspirazionale) stanno soffrendo di più nella fase di contrazione (D'Arpizio et al., 2025; Lannes et al., 2025).

Tuttavia, oltre alle cause storiche citate, vi sono anche alcune cause congiunturali che hanno concorso al rallentamento del mercato:

1.2.1 Il ruolo del mercato cinese

Un ruolo centrale nella recente frenata del lusso lo ha avuto la Cina, che dopo essere stata per un decennio il volano della crescita globale, nel 2023–24 si è trasformata in fattore di debolezza. Il rallentamento dell'economia cinese (dovuto a incertezza economica, crisi del settore immobiliare, disoccupazione giovanile elevata) ha smorzato la fiducia dei consumatori locali benestanti, traducendosi in un netto calo della spesa domestica in beni di lusso. Secondo l'ultimo report Bain & Company sul mercato cinese, nel 2024 il mercato del lusso in Cina continentale ha registrato un declino annuo stimato tra -18% e -20%, tornando ai livelli del 2020 (Bain & Company, 2025). Le vendite sul mercato interno cinese si sono ridotte drasticamente soprattutto nel terzo trimestre 2024, con un lieve miglioramento verso fine anno grazie all'annuncio di misure di stimolo economico da parte del governo.

Le cause individuate sono: una fiducia dei consumatori ancora “tiepida” a causa dell'incertezza economica, un significativo deflusso di acquisti verso l'estero con la ripresa del turismo internazionale, e una certa resistenza dei clienti cinesi ad accettare ulteriori aumenti di prezzo da parte dei brand in assenza di un chiaro valore aggiunto (D'Arpizio et al., 2025; Lannes et al., 2025).

Questo ultimo punto è cruciale: dopo anni di politiche di *price elevation* (ritocchi trimestrali dei listini verso l'alto, per incrementare l'esclusività percepita), molti clienti cinesi hanno iniziato a ritenere i prezzi in patria eccessivamente alti e non giustificati, preferendo approfittare dei viaggi per fare shopping altrove. Infatti, con la riapertura dei confini, nel 2023–24 c'è stata una forte ripresa degli acquisti dei cinesi all'estero: nel 2024 circa il 40% della spesa luxury dei consumatori cinesi è avvenuta fuori dalla Cina (in primis in Europa e nei vicini mercati asiatici). Si stima che gli acquisti dei turisti cinesi in Europa nel 2024 siano tornati attorno al 50% dei livelli del 2019, e addirittura al 120% nei paesi vicini in Asia (Lannes et al., 2025). Complici i cambi favorevoli (yen e euro deboli), e le differenze di prezzo per gli stessi articoli di lusso tra Cina e altri mercati, che hanno toccato anche il 20–30%, incentivando viaggi per shopping e il fenomeno del *daigou* (personal shopper che rivendono prodotti esteri in Cina) (D'Arpizio et al., 2025; Bain & Company, 2025).

Il risultato complessivo è che la spesa dei consumatori cinesi per il lusso, sommando acquisti domestici e all'estero, nel 2024 è calata comunque di circa -7%. In termini di peso relativo, la Cina continentale è scesa dal 2° al 4° mercato al mondo per il lusso personale, sorpassata dall'Asia emergente (escl. Cina e Giappone) oltre che da Europa e Americhe (D'Arpizio et al., 2025; Bain & Company, 2025). Questa inversione di tendenza, seppur forse temporanea, ha messo in allarme i grandi marchi globali, che dal 2010 avevano fatto affidamento quasi certo sulla crescita continua della Cina. Strategicamente, di conseguenza, molti brand stanno rivedendo le proprie aspettative e investimenti: al posto di un'espansione continua di boutique e di ritocchi di prezzo, in Cina si parla ora di consolidamento della presenza (ottimizzando gli store esistenti) e di iniziative per ri-coinvolgere la clientela cinese con maggiore creatività e valore percepito (Lannes et al., 2025).

1.2.2 Gli scandali nel lusso: crisi reputazionali recenti (Armani, Dior, Loro Piana)

Un secondo fattore determinante è relativo alla recente erosione reputazionale di alcuni brand del lusso. Anche i grandi marchi del lusso infatti, nonostante l'aura patinata, non sono immuni da scandali e passi falsi che possono minarne la reputazione. Negli ultimi anni, alcuni episodi clamorosi hanno evidenziato contraddizioni tra l'immagine comunicata da questi brand – fatta di eccellenza, artigianalità, responsabilità – e certe pratiche sottostanti poco virtuose. Di seguito esaminiamo tre casi emblematici.

- **Caso Armani (2023-24) – Sfruttamento nella filiera produttiva**

Nel 2024 la maison italiana Giorgio Armani è finita al centro di un'inchiesta giudiziaria sulla propria filiera produttiva. In aprile 2024 il Tribunale di Milano ha posto sotto amministrazione giudiziaria la

Giorgio Armani Operations (società del gruppo Armani che gestisce la produzione e logistica), a seguito di un'indagine per caporalato e sfruttamento del lavoro (Ferrarella, 2024). Le indagini hanno rivelato che alcuni fornitori di Armani subappaltavano parte della produzione di borse e accessori a laboratori esterni clandestini nell'hinterland milanese, gestiti da imprenditori non attenti alle condizioni di lavoro dei propri dipendenti. In questi opifici abusivi, lavoratori (per lo più immigrati cinesi irregolari) assemblavano borse di lusso destinate ai negozi Armani in gravi condizioni socio-sanitarie, facendo turni di 12-14 ore al giorno, venendo pagati pochi euro all'ora e spesso dormendo in dormitori ricavati nei capannoni stessi. Un dato citato sui media ha indignato l'opinione pubblica: borse recanti il marchio Armani, vendute a €1.800, venivano di fatto prodotte nei laboratori esterni a un costo diretto stimato di soli €93, e fatturate al gruppo tramite il fornitore ufficiale per circa €250 (MacDonnell, 2025). Questa eclatante discrepanza tra prezzo di vendita e costo di produzione ha accentuato l'evidente contraddizione etica: un marchio di lusso che costruiva il profitto sullo sfruttamento di lavoratori vulnerabili, mentre nelle campagne pubblicitarie celebrava l'eccellenza artigiana e il Made in Italy. A rendere ancor più clamorosa la vicenda è stato il coinvolgimento indiretto di una figura iconica come Giorgio Armani in persona. Lo stilista, pur non essendo indagato, ha dichiarato di "non saperne nulla", attirandosi critiche e scetticismo sulla gestione dei controlli interni (Balzan, 2024). L'azienda ha comunicato di voler collaborare con le autorità con la massima trasparenza e ha avviato una revisione rigorosa dei processi di selezione e monitoraggio dei fornitori. Nonostante ciò, il danno reputazionale è stato significativo: in Italia il caso ha aperto un dibattito sul "lato oscuro" del lusso e sulle condizioni dei lavoratori nella moda. Il quotidiano *Il Sole 24 Ore* è uscito con un pezzo dal titolo eloquente: *"Moda, catena di fornitura, reputazione: il caso Armani"* (Balzan, 2024). Organizzazioni come Clean Clothes Campaign, una rete di oltre 220 organizzazioni che si impegna a migliorare strutturalmente le condizioni di lavoro e a sostenere l'emancipazione dei lavoratori del settore manifatturiero nelle catene di fornitura globali di abbigliamento e abbigliamento sportivo, hanno sottolineato come la tutela dei diritti lungo la supply chain debba fare parte integrante del valore di marca nel lusso contemporaneo, specialmente in un'epoca in cui i consumatori – i più giovani in primis – sono sempre più attenti alla coerenza etica dei brand. In termini di business, Armani ha fortunatamente arginato la crisi in tempi rapidi: grazie alle misure correttive adottate, nel febbraio 2025 la supervisione giudiziaria è stata revocata anticipatamente dal tribunale, che ha riconosciuto gli sforzi compiuti dall'azienda per regolarizzare la filiera (MacDonnell, 2025). Ciò non toglie che la vicenda resti come monito: la reputazione di un

marchio di lusso oggi si basa non solo sul prodotto e sulla comunicazione patinata, ma anche sulle pratiche “dietro le quinte”.

- **Caso Dior (2022) – Accusa di appropriazione culturale in Cina.**

Un altro tipo di scandalo ha toccato la casa francese Christian Dior nel 2022, mostrando come le questioni culturali possano diventare terreno minato per i luxury brand globali. A metà 2022 Dior è finita al centro di una polemica in Cina, uno dei suoi mercati più cruciali, con l'accusa di appropriazione culturale. L'oggetto del contendere era una gonna plissettata nera, longuette, parte della collezione Fall 2022 disegnata da Maria Grazia Chiuri, messa in vendita da Dior a circa \$3.800 (Cheung, 2022). Utenti cinesi sui social notarono che il design della gonna, in particolare il motivo a pieghe e la foggia, somigliava fortemente al *mamianqun*, una tradizionale gonna femminile della dinastia Ming, nota come “gonna con la coda di cavallo” nella cultura Han (Cheung, 2022). Ciò che indignò molti commentatori fu il fatto che Dior presentasse il capo come “una silhouette tipica di Dior”, senza alcun riconoscimento dell'ispirazione tratta dalla cultura cinese. Nel luglio 2022 la questione è esplosa: dapprima su Weibo (il maggiore social cinese), poi sui media ufficiali. Il *People's Daily*, organo del Partito Comunista, pubblicò un editoriale molto duro accusando Dior di arroganza e mancanza di rispetto: “La cosiddetta silhouette Dior è molto simile al mamianqun cinese... perché la chiamano spudoratamente un design nuovo di zecca? L'indignazione degli internauti è del tutto comprensibile” (Changyue, 2022). Nel giro di pochi giorni, gruppi di studenti cinesi hanno organizzato proteste davanti alle boutique Dior a Parigi, Shanghai e Pechino, esibendo cartelli con slogan come “Respect Asian Culture” (Changyue & Fandi, 2022). Sui social, l'hashtag #DiorCulturalAppropriation ha registrato milioni di visualizzazioni. Dior inizialmente non ha commentato pubblicamente, ma ha rimosso la gonna dal proprio sito web e dagli store in Cina continentale (continuando però a venderla altrove, ad esempio a Hong Kong)(Cheung, 2022). La polemica si è poi placata nel giro di qualche settimana, anche grazie al fatto che molti osservatori cinesi stessi hanno predetto che sarebbe stata un'“ondata” breve: passata l'emotività del momento, i consumatori cinesi tendono a tornare ai marchi che amano se il prodotto piace davvero (MacDonnell, 2025). Dior infatti non sembra aver subito contraccolpi di lungo termine nelle vendite in Cina nel 2023. Tuttavia, l'episodio ha avuto alcune implicazioni importanti. Anzitutto, ha evidenziato quanto siano delicate le sensibilità culturali in Cina: i consumatori cinesi, spesso animati da orgoglio nazionale, sono pronti a sanzionare (anche solo simbolicamente, con boicottaggi temporanei) i brand occidentali percepiti come irrispettosi della cultura locale. In

secondo luogo, la vicenda ha sollevato il tema annoso della linea di confine tra “ispirazione” e “plagio” nella moda: è lecito per una maison occidentale reinterpretare un indumento tradizionale di un'altra cultura? E come farlo in modo rispettoso, magari citando le fonti di ispirazione, per non incorrere in accuse di appropriazione? Infine, il caso Dior ha messo in luce un approccio piuttosto efficace di *crisis management* da parte del brand: senza ammettere colpe esplicitamente, Dior ha rimosso il prodotto incriminato dal mercato locale, stemperando la protesta, e ha aspettato che l'attenzione calasse, mantenendo però un basso profilo per qualche tempo. In sintesi, Dior ha “incassato il colpo” e guardato avanti, forte di una brand equity costruita in anni di sforzi in Cina che difficilmente viene demolita da un singolo incidente. Ciò non toglie che la fiducia dei clienti cinesi non vada tradita: l'episodio ha certamente spronato la maison (e i suoi concorrenti) a una maggiore sensibilità verso la cultura locale nei processi creativi e di marketing.

- **Caso Loro Piana (2023-25) – Problemi di filiera e il mito del Made in Italy**

Un terzo caso, più recente, coinvolge Loro Piana, storico marchio italiano noto per i suoi pregiatissimi capi in cashmere e vicuña, oggi parte del gruppo LVMH. Nel luglio 2025 il Tribunale di Milano ha posto Loro Piana S.p.A. sotto amministrazione giudiziaria per 12 mesi a causa di presunte irregolarità nella sua catena di fornitura (Parodi, 2025). L'indagine, parte di una più ampia inchiesta sulle filiere del lusso avviata nel 2023, ha evidenziato che Loro Piana avrebbe esternalizzato la produzione di alcuni capi (come giacche in cashmere) a un'azienda terzista gestita da imprenditori cinesi, la quale a sua volta subappaltava il lavoro ad altri due laboratori. Questi laboratori, situati nell'hinterland milanese, operavano illegalmente. Quando la polizia vi ha fatto irruzione a maggio 2023, ha trovato 10 lavoratori cinesi (di cui 5 senza permesso di soggiorno) costretti a lavorare fino a 90 ore a settimana per appena €4 l'ora, in condizioni quasi di schiavitù (Parodi, 2025; MacDonnell, 2025). Loro Piana, dal canto suo, ha dichiarato di non essere stata a conoscenza dell'esistenza di tali subappalti non autorizzati da parte del fornitore, e di aver immediatamente rescisso il contratto con quest'ultimo non appena informata il 20 maggio 2025 (MacDonnell, 2025). Va notato che Loro Piana come entità aziendale non è indagata penalmente. L'amministrazione giudiziaria è uno strumento cautelare per vigilare sull'implementazione di correttivi nella filiera, e verrà revocata se l'azienda rispetterà tutte le prescrizioni entro i termini stabiliti dal tribunale (Parodi, 2025). Nonostante ciò, la notizia ha inevitabilmente offuscato l'immagine del marchio, suscitando scalpore

anche perché Loro Piana incarna quell'estetica del “quiet luxury”, lusso sobrio e sussurrato, celebrata in serie TV come *Succession* e da celebrity come Gwyneth Paltrow, caratterizzata da qualità, autenticità, artigianalità, trasparenza e raffinatezza (MacDonnell, 2025).

Loro Piana è il quinto marchio di moda posto sotto supervisione giudiziaria in Italia dal 2023: prima di esso, nei mesi precedenti era toccato – per vicende analoghe di subappalti irregolari poi sanate, oltre ad Armani e a Dior già citate, anche ad Alviero Martini e ad una controllata di Valentino (*Valentino Bags Lab*) (MacDonnell, 2025). Tutto ciò ha alimentato un dibattito più ampio sul sistema produttivo del lusso italiano. Figure come Deborah Lucchetti (coordinatrice della Clean Clothes Campaign in Italia) hanno sottolineato che “il lusso si basa su un sistema produttivo fondato sulla riduzione dei costi, la massimizzazione dei profitti e catene di fornitura opache basate sul subappalto, che spesso impiegano lavoratori immigrati senza tutele... onestamente dov'è la differenza rispetto al fast fashion?” (MacDonnell, 2025). Si è messa in dubbio l'idea, cara a molti, che lusso ed etica vadano automaticamente di pari passo. Infatti, il tempismo di questi scandali coincide con un momento di rallentamento del mercato: prezzi in forte aumento e percezione di qualità in calo hanno portato alcuni consumatori a interrogarsi se i prodotti dei grandi brand “valgano davvero i soldi richiesti” (MacDonnell, 2025). Gli scandali di filiera, da soli, finora non sembrano aver provocato crolli immediati nelle vendite dei grandi marchi in quanto storicamente, i consumatori del lusso non si sono dimostrati particolarmente reattivi a questo tipo di notizie (MacDonnell, 2025). Tuttavia, ciò che preoccupa gli analisti è la combinazione di fattori: da un lato l'aumentata attenzione pubblica alle condizioni di produzione (anche la politica italiana è intervenuta, con un protocollo di autoregolamentazione firmato nel 2023 da varie maison per prevenire lo sfruttamento nei distretti moda); dall'altro il crescente disincanto di parte della Gen Z e dei Millennials verso i brand del lusso tradizionale, percepiti talvolta come troppo costosi, standardizzati e poco autentici. In altre parole, il rischio è che il *mismatch* tra il prezzo alto e il reale valore/qualità offerto, finora tollerato in nome del sogno del lusso, diventi sempre meno accettabile per le nuove generazioni di consumatori, più ciniche verso il marketing vuoto e più inclini a premiare brand che dimostrino coerenza coi valori dichiarati.

1.2.3 Il ruolo della Gen Z e dei Millennials

Un terzo fattore da tenere in considerazione per il rallentamento del mercato del lusso tradizionale e nella riconfigurazione del suo sistema di valori è rappresentato infatti proprio dall'ingresso di Millennials e Generazione Z come nuovi protagonisti della domanda globale. Entro il 2030 queste due generazioni costituiranno oltre il 74% della forza lavoro (Deloitte, 2025) e circa i

due terzi della clientela del lusso mondiale (Deloitte, 2023), incidendo in modo profondo sulle logiche di consumo e sulle strategie dei brand.

A differenza delle generazioni precedenti, cresciute nel mito della distinzione simbolica (Veblen, 1899; Kapferer, 2015), Millennials e Gen Z mostrano una ricerca di autenticità, sostenibilità e significato, più che di status. Il 62% della Gen Z dichiara di preferire marchi sostenibili e il 73% è disposto a pagare un premium price per prodotti a basso impatto ambientale (NielsenQ, 2023; Brandon Group, 2025). La sostenibilità, inoltre, non è percepita solo come attributo del prodotto, ma come componente esperienziale della relazione con il brand: ciò che conta è la trasparenza della filiera, la coerenza etica e la possibilità di identificarsi in valori condivisi (D'Arpizio et al., 2025; Maxwell, 2023).

La personalizzazione rappresenta un altro driver centrale. Il 57% dei consumatori giovani è disposto a condividere dati personali per ottenere esperienze d'acquisto su misura, che riflettano la propria identità e creatività individuale (NielsenQ, 2023). Questo orientamento conferma il passaggio da un consumo imitativo a un consumo espressivo, in cui la partecipazione e il coinvolgimento sostituiscono la pura appartenenza di status.

Allo stesso tempo, si registra un'adesione crescente a pratiche di economia circolare e second-hand, oggi considerate pienamente compatibili con il lusso. La diffusione del mercato pre-loved e delle piattaforme di resale (es. The RealReal, Vestiaire Collective) testimonia come le giovani generazioni riconoscano valore culturale e ambientale alla riutilizzazione creativa, premiando i marchi che integrano modelli di reuse e repair nella loro proposta (Brandon Group, 2025).

Parallelamente, si osserva una ridefinizione della nozione stessa di lusso: il 73% dei Millennials e il 64% della Gen Z dichiara di preferire investire in prodotti di alta qualità e lunga durata, più che in oggetti appariscenti ma di non eccelsa fattura (NielsenQ, 2023). L'idea di valore si sposta dunque dalla rarità simbolica alla qualità intrinseca e alla durata materiale, in linea con la visione del quiet luxury come espressione di sobrietà, competenza e consapevolezza.

I dati raccolti da Bain & Company (2025) confermano inoltre che nel 2024 la base globale dei clienti attivi nel lusso ha smesso di crescere, segnando un primo rallentamento strutturale dopo oltre un decennio di espansione. Le cause principali sembrano confermare il peso di una percezione di sovrapprezzo eccessivo, la mancanza di autenticità e la disconnessione dai valori originari dei brand. I consumatori più giovani, in particolare, segnalano un disallineamento tra la comunicazione aspirazionale del lusso e la realtà delle sue pratiche produttive e sociali.

A ciò si aggiunge un cambiamento culturale profondo: le nuove generazioni tendono a privilegiare esperienze significative come viaggi, ospitalità, workshop, eventi culturali, rispetto al possesso di oggetti, e, all'interno degli oggetti, prediligono quelli che raccontano una storia o rappresentano un legame autentico con l'artigianalità e il territorio (D'Arpizio et al., 2025; OECD, 2023).

In sintesi, il giovane consumatore del lusso contemporaneo non ricerca più un simbolo di status, ma un ecosistema di significato in cui convergano valore intrinseco (qualità e manifattura eccellente), valore culturale (heritage e autenticità) e valore etico (sostenibilità e trasparenza). È in questa nuova sensibilità che si apre lo spazio competitivo per la manifattura creativa e l'alto artigianato, capaci di incarnare con coerenza i valori del quiet luxury e di proporre un'alternativa credibile al lusso convenzionale.

1.3 Emerge un nuovo spazio: *quiet luxury*, resale, autenticità e artigianato

Di fronte a saturazione, stanchezza verso l'ostentazione e un ciclo di mercato più selettivo, si sta affermando nel settore un nuovo paradigma di lusso, che tende a definirsi sempre meno attraverso simboli visivi e sempre più attraverso modelli comportamentali che conciliano benessere e *good living*: prendersi tempo per sé, leggere, coltivare relazioni e vivere esperienze significative e autentiche (Paton, 2025)

Questo trend, già in atto da qualche anno, è visibile su più livelli sia nelle strategie dei grandi marchi leader, tendenti sempre più ad avvicinarsi al concetto di *quiet luxury*, sia, soprattutto, nel proliferare di piccole eccellenze artigianali che intercettano nicchie globali di estimatori alla ricerca di qualcosa di diverso rispetto al lusso dichiarato delle grandi firme. Cresce infatti l'attenzione e il valore rivolto all'alto artigianato e alla manifattura creativa, all'autenticità, alla sostenibilità, all'unicità, alla durabilità e ad un rapporto più equilibrato con i clienti; cambio di direzione testimoniato anche dalle dinamiche di mercato che vedono uno spostamento della spesa verso le esperienze a fronte di un calo degli acquisti dei beni personali di lusso (Bain & Company, 2025). Nel 2024 infatti i beni personali di lusso hanno registrato la prima contrazione in 15 anni (esclusa la fase Covid), mentre i comparti esperienziali sono stati gli unici settori in crescita (D'Arpizio et al., 2025).

All'interno di questo quadro, il *quiet luxury*, definito come un lusso silenzioso e discreto, basato su qualità intrinseca, design senza tempo e raffinatezza sobria e minimal (Spencer, 2024, Cantarini, 2023), diventa solo una delle espressioni del nuovo paradigma del lusso, basato non più sull'ostentazione del logo, ma sull'autenticità, atemporalità ed esperienzialità del prodotto o servizio offerto (D'Arpizio et al., 2025). Il *quiet luxury* rappresenta un vero e proprio stile di vita

che comprende anche una componente di sostenibilità: implica l'idea di acquistare meno ma meglio, preferendo pochi pezzi durevoli e di foggia classica a continui acquisti di moda passeggera. Molti prodotti *quiet luxury*, infatti, vengono presentati come *investment pieces*, enfatizzandone la durata nel guardaroba e la manifattura eccelsa che resiste al tempo (Cantarini, 2023).

Accanto a questo trend, cresce anche il mercato del resale e del second-hand di lusso, che offre ai consumatori la possibilità di accedere al lusso a prezzi più contenuti, dà una seconda vita ai prodotti (contribuendo ad un consumo più sostenibile) e permette di trovare pezzi unici e di archivio che conferiscono distintività e selettività a chi li indossa. La sua crescita è tale che nel 2024 il mercato second hand ha superato la crescita dei nuovi beni di lusso e analisi settoriali indicano come questo canale stia diventando "un mercato che non si può più ignorare" (UBS, 2024; D'Arpizio et al., 2025).

Un ulteriore elemento da tenere in considerazione è il rinnovato interesse per l'autenticità artigianale e la manifattura creativa. Gli acquirenti del nuovo lusso oggi sono più inclini ad apprezzare *come* un oggetto viene fatto, i suoi valori e la storia che racchiude, oltre che il marchio che porta. Si vuole conoscere l'abilità dell'artigiano dietro il prodotto, la tradizione locale incorporata, i materiali e le tecniche usate per realizzarlo. I grandi marchi hanno colto questa domanda crescente di trasparenza e storytelling produttivo: oggi molte maison mettono in luce i propri atelier e lavorazioni manuali come parte integrante della comunicazione di marca e come esperienza far vivere ai propri clienti. In questo modo, rafforzano l'autenticità, la qualità, il pregio e la durabilità dei propri prodotti e dell'immagine del proprio brand, rispondendo alla crescente domanda di consapevolezza e sostenibilità dei consumatori (Zucca, 2024).

La nuova definizione del settore, coerente con la lettura proposta dal Financial Times, è che il lusso si ridefinisce come qualità del tempo e pienezza dell'esperienza, più che come ostentazione di ricchezza: *how you live* sostituisce *what you have* (Paton, 2025). In questa cornice, cresce l'attenzione per autenticità, trasparenza del processo e radicamento culturale. Tali preferenze aprono spazio a modelli produttivi e distributivi capaci di offrire momenti di apprendimento, relazione e scoperta, come a visite d'atelier, workshop e pratiche di creative tourism che generano coinvolgimento, apprendimento e unicità (Richards & Wilson, 2006) e che vedono nella manifattura creativa spazio di espressione e crescita.

Capitolo 2 – La manifattura creativa e l'alto artigianato nel *quiet luxury*

2.1 Definizione e caratteristiche della manifattura creativa

La manifattura creativa si può definire come l'insieme di attività produttive che coniugano saperi tradizionali e creatività innovativa. In Europa questo fenomeno è stato descritto come il “*new craft*”, una forma di produzione collocata fra l'artigianato tradizionale e le industrie creative, più innovativa e individualizzata del primo ma più tangibile e ancorata al prodotto fisico rispetto alle seconde (Sadowy & Brodowicz, 2021). In altri termini, la manifattura creativa riguarda lavori e imprese che uniscono l'eccellenza manuale e la qualità materiale tipiche dell'alto artigianato con l'innovazione di design, estetica contemporanea e nuovi processi tecnologici, tipici delle industrie creative (Bettiol & Micelli, 2014; Cacciatore & Panozzo, 2021; Sadowy & Brodowicz, 2021). Queste produzioni si caratterizzano per un forte valore simbolico, artistico e culturale aggiunto ai beni realizzati e per la dimensione locale delle competenze impiegate, spesso legate al patrimonio territoriale, in grado però di raggiungere mercati globali grazie alle tecnologie digitali (Bettiol, et al. 2020; Sadowy & Brodowicz, 2021).

Secondo Altagamma, infatti, le imprese dell'alto artigianato italiano fondano il loro successo su due pilastri concettuali: cultura e creatività. La cultura rappresenta il radicamento nel patrimonio storico-artistico e nei saperi tradizionali di un territorio, mentre la creatività incarna la tensione dinamica verso il futuro e l'innovazione continua (Tosi, 2024). Questa duplice anima è ciò che distingue la manifattura creativa: le aziende affondano le radici nell'heritage locale (distretti territoriali, lavorazioni tradizionali tramandate, materie prime locali) e sono quindi ancorate alla tradizione, ma al contempo risultano proiettate nel futuro, dovendo “*continuamente innovare le proprie proposte*” per restare competitive (Micelli, 2011 & 2016; Tosi, 2024). In letteratura, questa capacità di integrare passato e futuro viene analizzata attraverso tre forme di gestione della conoscenza per le imprese di alta gamma (Roberts & Armitage, 2015):

- Preservation (conservazione): preservare il sapere tradizionale, le tecniche artigianali e le pratiche consolidate, quando la stabilità e coerenza col patrimonio sono essenziali al valore di lusso (Roberts & Armitage, 2015). In certi settori di alta gamma, infatti, il valore dipende dal mantenimento di metodi classici e dalla fedeltà alla tradizione, perché la persistenza di pratiche antiche garantisce qualità ed esclusività senza tempo (Roberts & Armitage, 2015). Ad esempio, nelle

maison di alta orologeria o nei laboratori artigiani storici, gran parte del valore risiede proprio nella continuità con processi e gesti centenari, con un ridottissimo intervento di “creatività radicale” sul prodotto finale.

- **Exploitation (sfruttamento evolutivo):** sfruttare la conoscenza esistente introducendola in contesti nuovi o applicazioni inedite, generando innovazioni incrementali (Roberts & Armitage, 2015). Ciò implica reimpiegare il patrimonio di competenze tradizionali in modi originali, combinandolo con nuove idee per apportare miglioramenti graduali a prodotti o processi. Ad esempio, un marchio di lusso potrebbe applicare un antico tessuto artigianale a un design contemporaneo di accessori, oppure utilizzare una tecnica decorativa tradizionale su materiali moderni: in entrambi i casi si valorizza l’heritage adattandolo a gusti e funzioni attuali. Questa forma di innovazione conserva una base di continuità col passato, ma cerca vie per evolvere e attualizzare la tradizione.
- **Exploration (esplorazione radicale):** esplorare nuova conoscenza generando innovazioni dirompenti, attraverso ricerca sperimentale e creatività pionieristica (Roberts & Armitage, 2015). È il polo opposto della preservazione: qui l’azienda di lusso investe in nuovi processi produttivi, design avanguardistici o tecnologie innovative che possono trasformare radicalmente il prodotto o l’esperienza. Questa spinta esplorativa porta a cambiare le regole del gioco, ad esempio introducendo nel lusso materiali mai usati prima, oppure sviluppando modelli di business innovativi (come il lusso digitale, la realtà virtuale nelle boutique, ecc.). L’esplorazione pura tende a rompere con la tradizione, ma è essenziale per rinnovare il settore e creare nuove forme di lusso.

Tradizionalmente, in management si ritiene che un’azienda debba trovare un equilibrio tra *exploitation* ed *exploration* per prosperare (Roberts & Armitage, 2015). Tuttavia, nel comparto del lusso Roberts e Armitage (2015) evidenziano che la preservazione del sapere costituisce una terza leva cruciale: per alcuni beni di lusso, “mantenere l’essenza” è vitale quanto innovare. La manifattura creativa eccelle proprio nell’integrare queste tre dimensioni della conoscenza: custodisce e tramanda le tecniche artigianali (*preservation*), le valorizza in contesti contemporanei mantenendone la rilevanza (*exploitation*) e contemporaneamente favorisce una creatività esplorativa controllata (*exploration*) per sviluppare nuovi prodotti e servizi coerenti con l’identità di brand (Bettiol, et al. 2020; Micelli, 2016). Si pensi ad esempio alle case di moda che, pur basandosi su un archivio storico di modelli e sul *savoir-faire* dei propri atelier, lanciano periodicamente collezioni sperimentali o capsule innovative: riescono così a esplorare estetiche nuove senza tradire il proprio *heritage*. In questo modo la manifattura creativa funge da ponte fra innovazione e tradizione, risolvendo quella “tensione sensibile” tra il bisogno

di novità e il rispetto della storia che caratterizza il settore (Carvajal Pérez et al., 2020).

In definitiva, la manifattura creativa si configura come uno spazio nel quale heritage e innovazione coesistono in equilibrio dinamico, permettendo alle imprese di alto artigianato di distinguersi nel mercato contemporaneo, mantenendo però intatta la propria identità di brand, e costituendo un ponte tra il sapere artigianale tradizionale e l'imprenditorialità contemporanea in un processo integrato (Gambardella, s.d.; Euteknos, 2025). Questo connubio spesso dà vita a pezzi unici o produzioni in serie limitata, rivolte a un pubblico che cerca autenticità, qualità e differenziazione rispetto all'offerta massificata. Non a caso, tali realtà fioriscono in settori come l'alto artigianato artistico (ceramica, vetro, tessuti, oreficeria), il design di nicchia, la moda indipendente, e l'arredo artistico, ambiti in cui l'Europa e l'Italia vantano un patrimonio straordinario di mestieri d'arte (Confartigianato, 2025; Commissione Europea, 2024).

Questa visione e filosofia produttiva si inserisce perfettamente nel più ampio contesto evolutivo del lusso contemporaneo, in cui sta emergendo quello che viene definito *quiet luxury* (o *lusso silenzioso*). Con *quiet luxury*, come già introdotto, si intende una nuova tendenza del lusso improntata alla sobrietà estetica, esclusività discreta e qualità intrinseca, in contrapposizione al lusso appariscente ostentato tramite loghi e status symbol (Chan, 2023). Nel *quiet luxury*, ciò che conferisce prestigio a un bene non è il branding visibile o il design eccentrico, bensì la raffinatezza dei materiali, la cura artigianale, l'autenticità storica e la personalizzazione, tutti aspetti intrinseci alla manifattura di alta gamma. Questo trend, affermatosi nel 2023 anche presso i consumatori più giovani, riflette un *mindset* del "fewer, better" (meno cose ma di qualità superiore) e una ricerca di valori e significati nei prodotti di lusso (Chan, 2023). La manifattura creativa risulta quindi strettamente legata al *quiet luxury* perché incarna per natura i valori di qualità senza tempo, autenticità, ed eccellenza manifatturiera. Le imprese di manifattura creativa, dunque, si trovano in una posizione di vantaggio competitivo nel nuovo scenario: possono offrire prodotti esclusivi e unici capaci di rispondere alle preferenze di una clientela più sofisticata, raccontando una storia di saper fare e passione (Maxwell, 2023).

La definizione di manifattura creativa comprende, in sintesi, tre elementi chiave: tradizione culturale, spinta creativa e qualità artigianale. Tali elementi la rendono il motore del nuovo lusso emergente, dove la vera esclusività risiede nel saper combinare heritage e innovazione in modo coerente e sostenibile, che può essere sintetizzato nel nuovo trend del *quiet luxury*.

2.2 Il ruolo dell'alto artigianato nel *quiet luxury*

All'interno del paradigma del *quiet luxury*, l'alto artigianato riveste un ruolo centrale in quanto depositario di savoir-faire e custode dell'identità territoriale dei prodotti di eccellenza (Bettiol & Micelli, 2014). Per alto artigianato intendiamo l'artigianato artistico e tradizionale di altissimo livello qualitativo, spesso rappresentato da botteghe storiche, maestri d'arte e atelier specializzati, che produce manufatti caratterizzati da cura estrema dei dettagli, tecniche esecutive raffinate e forte radicamento culturale. Nel nuovo lusso i consumatori attribuiscono un valore distintivo crescente a questi elementi: la maestria artigianale (*savoir-faire*) conferisce unicità e autenticità al prodotto, mentre l'origine territoriale ne arricchisce il significato attraverso legami con un luogo, una comunità e una tradizione (Bettiol & Micelli, 2014; Micelli, 2011; Briot & De Lassus, 2014 cit. in Carvajal Pérez et al., 2020). In altri termini, un bene di lusso oggi risulta più desiderabile se porta con sé l'anima del territorio e se riflette la competenza di mani esperte che hanno ereditato e innovato un mestiere antico.

Questa enfasi su heritage e autenticità si collega strettamente allo storytelling e al posizionamento strategico dei brand di lusso contemporanei. Diversi studi di marketing del lusso sottolineano che il patrimonio storico di un marchio e il racconto della sua tradizione artigiana contribuiscono a creare autenticità percepita e fiducia nei consumatori (Beverland, 2005a; Urde et al., 2007 cit. in Carvajal Pérez et al., 2020; Upskill 4.0, 2025). Un marchio con radici profonde in un savoir-faire regionale (si pensi ai tessuti di cachemire biellesi, o al cristallo di Baccarat in Francia) viene percepito come più affidabile e autorevole, perché la coerenza con la propria storia e la lunga tradizione nella lavorazione garantisce qualità e durevolezza. Per questo, le imprese di alto artigianato che si sono posizionate con successo nel segmento del quiet luxury sfruttano strategicamente il proprio heritage in comunicazione. Lo *storytelling* rappresenta il racconto al pubblico della storia del fondatore artigiano, delle generazioni che hanno affinato quel mestiere, delle fonti d'ispirazione culturali e geografiche dietro ogni creazione. Tale narrazione aumenta il valore percepito del prodotto, differenziandolo dai beni privi di un'identità forte e ancorata ad una tradizione e competenza solida. Ad esempio, un orologio di alta gamma realizzato in una manifattura svizzera fondata nell'800 potrà comunicare la propria eccellenza narrando i suoi archivi storici, le invenzioni tecniche tramandate e l'ambiente alpino da cui trae ispirazione: questo *storytelling dell'heritage* seduce i clienti in cerca di significati e rassicura sulla legittimità del lusso offerto (Kapferer & Bastien, 2012).

Nel *quiet luxury* i consumatori, inclusi i Millennials e la Gen Z, mostrano infatti una spiccata preferenza per marchi che incarnano valori autentici e uno stretto legame con la cultura, rispetto ai brand puramente status-symbol. Un

recente sondaggio evidenzia che oltre l'80% dei giovani acquirenti del lusso si aspetta che i brand siano allineati ai propri valori personali e offrano una narrazione significativa, non solo estetica (Maxwell, 2023). In quest'ottica, l'alto artigianato fornisce ai marchi esattamente i contenuti valoriali da comunicare in quanto il lavoro artigiano incarna valori di autenticità, pazienza, creatività umana e legame col territorio (Bettiol & Micelli, 2014; Micelli, 2016). Questi valori possono essere declinati in strategie di posizionamento in grado di creare una netta distinzione per i brand all'interno del nuovo paradigma del lusso. Ad esempio, molti piccoli brand artigianali enfatizzano la produzione locale e responsabile, presentando i loro laboratori come luoghi di cultura e formazione. Oppure puntano sul concetto di edizione limitata e personalizzazione per suggerire esclusività genuina, anziché artificiale scarsità di prodotti fabbricati in serie.

Un ulteriore elemento fondamentale per la crescita e il posizionamento delle imprese dell'alto artigianato è il *savoir-faire* come esperienza: nel *quiet luxury*, il cliente non compra solo il prodotto ma tutta la storia e l'*expertise* che racchiude. Molte aziende dell'alto artigianato, infatti, oggi invitano i clienti a "guardare dietro le quinte", mostrando i laboratori e gli artigiani all'opera, oppure coinvolgendoli in workshop sul mestiere, in modo da intercettare una crescente domanda di co-creazione di valore tramite workshop e storytelling esperienziale. Il consumatore moderno vuole sentirsi parte della tradizione e capire come è fatto l'oggetto che acquisterà, quasi volendo legittimare il prezzo elevato attraverso la comprensione della sua complessità e del valore che risiede nella sua realizzazione (Bettiol, et al. 2020; Upskill 4.0, 2025).

Come chiaramente espresso, l'alto artigianato fornisce quindi al *quiet luxury* e alla manifattura creativa autenticità, *heritage* e *savoir faire*, elementi che i brand sono in grado di trasformare in potenti strumenti di differenziazione e valore aggiunto. *Heritage* e *savoir-faire* rappresentano le leve contemporanee del marketing strategico: le storie dei maestri artigiani, delle origini geografiche e delle tecniche tradizionali vengono intrecciate con i messaggi di sostenibilità, creatività ed eccellenza che definiscono il nuovo lusso, comunicando al consumatore moderno attraverso prodotti raffinati, intimamente significativi, e rivolti ad un pubblico di intenditori capaci di coglierne e apprezzarne il valore.

2.3 Perché oggi la manifattura creativa rappresenta un'opportunità

Nel contesto attuale, la manifattura creativa e l'alto artigianato emergono quindi non solo come custodi della tradizione, ma anche come motori di innovazione sostenibile e competitività, rispondendo efficacemente alle nuove preferenze dei consumatori e ai cambiamenti nei modelli produttivi.

Sono infatti diversi i fattori che convergono nel rendere oggi questa forma di manifattura un'opportunità senza precedenti:

2.3.1 Evoluzione delle preferenze dei consumatori

Le nuove generazioni di consumatori di fascia alta mostrano inclinazioni nettamente diverse rispetto al passato, orientate verso personalizzazione, sostenibilità ed esperienzialità. In primo luogo, vi è una domanda crescente di prodotti personalizzati e identitari: il lusso coincide sempre più con l'unicità e l'auto-espressione e i clienti cercano beni che possano essere realizzati su misura o addirittura co-creati (NielsenQ, 2023). La manifattura creativa, con i suoi piccoli laboratori flessibili e l'impiego di abilità artigiane, è nata per offrire personalizzazioni su misura e pezzi unici che i grandi marchi faticano ad eguagliare per complessità di struttura. Questo implica rispondere perfettamente al desiderio di esclusività personalizzata del cliente moderno, offrendo un lusso "tailor-made" in cui l'oggetto racconta e rappresenta il gusto individuale di chi lo possiede.

In secondo luogo, la sostenibilità è divenuta un valore imprescindibile per i consumatori di alta gamma odierni. L'attenzione all'impatto ambientale e sociale dei prodotti è passata da elemento marginale a criterio chiave di acquisto. I clienti premiano i brand che dimostrano impegno in pratiche etiche, uso di materiali ecocompatibili, ciclo di vita esteso dei prodotti e riduzione degli sprechi (Achabou & Dekhili, 2013; WGSN, 2022). La manifattura creativa è per natura ben posizionata su questo fronte, poiché l'artigianato di qualità incarna valori quali durabilità, riparabilità e rispetto delle risorse. Infatti, a differenza della produzione industriale, un manufatto artigianale è concepito per durare a lungo e passare di generazione in generazione, rappresentando di per sé un approccio sostenibile. Inoltre, molte lavorazioni tradizionali sono a basso impatto e utilizzano materie prime naturali locali, riducendo trasporti e emissioni. Accanto a ciò, le imprese artigiane stanno adottando un approccio innovativo rispetto al tema sostenibilità e circolarità delle risorse: recuperano scarti di produzione per creare nuovi prodotti (upcycling creativo), introducono materiali riciclati o bio-based, e adottano processi puliti. In letteratura si parla di "green creativity" nelle aziende manifatturiere per indicare lo sviluppo di idee innovative orientate alla

sostenibilità ambientale (Ahmed et al., 2023). Studi recenti mostrano che promuovendo comportamenti creativi “sostenibili” tra i collaboratori, ad esempio incoraggiando gli artigiani a sperimentare soluzioni per ridurre rifiuti o riciclare materie prime, si ottengono risultati significativi in termini di innovazione di prodotto e di processo ecocompatibile (Ahmed et al., 2023). Un esempio concreto è l'emergere di collezioni di lusso realizzate interamente con materiali di recupero o upcycled, che mantengono standard qualitativi elevati e che nascono spesso dall'iniziativa di designer-artigiani indipendenti che fondono creatività e coscienza ecologica.

In terzo luogo, i consumatori contemporanei cercano dal lusso un'esperienzialità maggiore: non si accontentano più di possedere un oggetto costoso, ma vogliono vivere esperienze appaganti collegate al prodotto e al brand. Ciò include sia esperienze di acquisto immersive (personal shopper, boutique concepite come salotti, ecc.), sia esperienze culturali e creative legate al mondo artigianale e all'origine e storia del prodotto (Micelli, 2016; Upskill 4.0, 2025). La manifattura creativa risponde perfettamente a questa domanda attraverso la capacità di creare esperienze e narrazioni in grado di intercettare una clientela più sofisticata alla ricerca di autenticità e tradizioni locali, rientrando nel crescente filone del “turismo creativo”. Per intercettare questa domanda, le aziende artigiane stanno aprendosi sempre più ai visitatori, trasformando i propri atelier in luoghi di esperienza diretta: il cliente può recarsi in laboratorio, vedere come nasce un prodotto, e partecipare attivamente al processo creativo attraverso laboratori e workshop. Questo *design partecipativo* o co-creazione con il cliente aumenta l'engagement e soddisfa il desiderio di “vivere il lusso” in prima persona, anziché limitarsi a comprarlo. Tali esperienze aggiungono uno strato narrativo ed emozionale al bene di lusso che il marketing tradizionale non riusciva a conferire: un gioiello creato *insieme* all'artigiano, o acquistato dopo aver assistito alla sua realizzazione, avrà per il cliente un valore affettivo, emozionale e culturale maggiore rispetto ad uno stesso gioiello acquistato tradizionalmente. Le PMI artigiane, pur con risorse limitate, possono così competere con i grandi marchi offrendo ciò che questi ultimi spesso faticano a garantire: relazioni personali dirette (incontrare il maestro artigiano), autenticità non mediata e senso di scoperta.

2.3.2 Nuovi modelli produttivi e tecnologici

In parallelo ai cambiamenti nella domanda, anche l'offerta manifatturiera sta evolvendo attraverso modelli produttivi innovativi che favoriscono il rilancio dell'artigianato creativo. Uno di questi è il ritorno dell'artigianato urbano e della manifattura diffusa nelle città. Se nel Novecento l'industrializzazione aveva allontanato le fabbriche dai centri urbani, oggi assistiamo a un fenomeno inverso: grazie a laboratori di piccola scala, molte produzioni artigianali e creative stanno rifiorendo all'interno delle città, spesso in quartieri

post-industriali riqualificati (Sadowy & Brodowicz, 2021). Questo trend, chiamato *urban manufacturing*, contribuisce alla rinascita del tessuto culturale urbano. Ad esempio, quartieri come il *Praga District* a Varsavia o il distretto di *Shoreditch* a Londra hanno visto il proliferare di maker spaces, botteghe hi-tech e atelier artigianali integrati nel contesto cittadino, sostenuti anche dalle politiche pubbliche di rigenerazione (Sadowy & Brodowicz, 2021). Questo perché l'artigianato urbano porta benefici doppi: da un lato, offre ai creativi spazi di produzione vicini ai mercati e alle comunità (incontrando le preferenze dei consumatori per la località e la trasparenza); dall'altro, rivitalizza le economie locali creando posti di lavoro qualificati, attraendo turismo e rilanciando l'identità dei quartieri. Inoltre, l'artigianato urbano facilita la collaborazione tra artigiani, designer, artisti e startup tecnologiche, tutti attori spesso concentrati nei centri creativi urbani, generando un ecosistema di innovazione aperta attorno al patrimonio artigiano (Upskill 4.0, 2025). Questo ecosistema ibrido, fatto di tradizione e startup, sta dando vita a nuove forme di produzione sperimentale, come Fab Labs, micro-fabbriche digitali, e laboratori condivisi, che testano modelli innovativi poi applicabili su scala più ampia (Sadowy & Brodowicz, 2021). L'Unione Europea stessa riconosce l'importanza di queste sinergie e sta promuovendo politiche per supportare il settore craft/creative come pilastro di sviluppo locale (Sadowy & Brodowicz, 2021).

Un secondo modello chiave è l'innovazione digitale applicata alla manifattura. L'adozione di strumenti come stampa 3D, taglio laser, robot collaborativi, e realtà aumentata sta trasformando profondamente anche le imprese artigiane di piccola scala. Si parla in generale di *artigianato 4.0*, in analogia con l'Industria 4.0, per indicare l'integrazione di sensori, macchinari digitali e Internet of Things nei processi di bottega. Queste tecnologie, opportunamente adottate, non snaturano il lavoro artigiano ma lo potenziano. Ad esempio, un sarto digitale può usare scanner 3D per prendere misure esatte del cliente e creare un modello virtuale, su cui fare fitting simulato prima di tagliare il tessuto manualmente; un artigiano del legno può utilizzare bracci robotici per pre-tagliare gli elementi, riservando a sé la finitura a mano che conferisce l'unicità artistica, e molto altro ancora. In questo modo, la tecnologia toglie le parti più ripetitive o pesanti, lasciando all'uomo quelle creative ad alto valore aggiunto (Begum et al., 2022).

Un ulteriore aspetto è la piattaforma digitale: marketplace e social network specializzati permettono agli artigiani di raggiungere clienti in tutto il mondo, superando i limiti di visibilità che tradizionalmente penalizzavano la categoria. Come evidenziato da Sadowy & Brodowicz (2021), l'unione di artigianato e internet apre a mercati prima inaccessibili, consentendo di mantenere una produzione locale ma con una rete commerciale globale. Ad esempio, una piccola cereria artistica di un borgo italiano può vendere le proprie candele fatte a mano tramite Instagram o Etsy a clienti di New York o Tokyo interessati

a prodotti autentici europei. Ciò allarga enormemente le opportunità di business della manifattura creativa, che può in questo modo crescere senza dover essere acquisita da grandi *maison* o diventare produzione di massa.

Artigianato urbano, fabbricazione digitale e piattaforme online stanno riconfigurando il panorama produttivo a favore della manifattura creativa. Questi nuovi modelli permettono alla manifattura creativa di sfruttare strumenti e reti un tempo riservati all'industria, rimanendo fedele ai propri valori di qualità e creatività, e così intercettare le nuove preferenze dei consumatori in modo efficace ed efficiente.

In definitiva, la manifattura creativa rappresenta oggi un'opportunità straordinaria perché si colloca all'intersezione di trend convergenti: consumatori che chiedono personalità, sostenibilità ed esperienza nei prodotti di lusso, e tecnologie/modelli produttivi che rendono possibile offrire esattamente queste qualità su scala più ampia e con sostenibilità economica. Si assiste a una sorta di "rinascimento" dell'artigianato, riconosciuto come frontiera per lo sviluppo futuro (sociale, economico e ambientale) (Micelli, 2016). I policymaker incoraggiano questo settore perché vedono in esso un *driver* di sviluppo locale sostenibile e un mezzo per rafforzare il *Made in Europe* nel mondo (Frontiers Economics, 2012; Commissione Europea, 2024). Dopo la crisi finanziaria del 2008 molte città europee hanno infatti promosso l'artigianato per creare occupazione e innovazione locale (Sadowy & Brodowicz, 2021), e lo stesso vale nell'era post-Covid. Anche dal punto di vista imprenditoriale, per le PMI e i territori ricchi di tradizione, questo settore offre un percorso di valorizzazione unico: invece di competere sul prezzo o di cercare volumi impossibili, possono competere su identità, eccellenza e storytelling, ingredienti dove il vantaggio competitivo è difficile da imitare. È in questo *nuovo spazio* che manifattura creativa e alto artigianato incontrano il lusso contemporaneo: uno spazio fatto di atelier aperti, innovazione rispettosa della tradizione, prodotti-intangibili come esperienze e tradizioni, e un cliente identificato sempre più come partner creativo.

Capitolo 3 – Modelli di successo per la manifattura creativa italiana

3.1 Metodologia e obiettivi

Per comprendere come le imprese artigiane possano oggi cogliere le opportunità offerte dal segmento del quiet luxury e collocarsi in uno spazio competitivo capace di valorizzare la qualità, la creatività e la dimensione esperienziale delle loro produzioni, questa ricerca si propone di identificare i fattori chiave e i pattern replicabili che hanno permesso ad alcune realtà artigiane veneziane di raggiungere un posizionamento distintivo all'interno di questo mercato emergente.

L'obiettivo operativo è duplice: da un lato, riconoscere le strategie che hanno consentito a PMI della manifattura creativa di costruire un'identità in linea con il quiet luxury pur in assenza dei grandi investimenti in comunicazione, retail monomarca e design d'autore tipici dei brand globali; dall'altro, validare il ruolo di elementi quali l'heritage, lo storytelling, la qualità manifatturiera, la personalizzazione e la creazione di esperienze immersive nella costruzione di un valore percepito coerente con i principi della nuova percezione del lusso.

Il metodo di indagine adottato si fonda sull'approccio del case study multiplo (Eisenhardt, 1989), ritenuto particolarmente adatto per esplorare fenomeni complessi come i processi di posizionamento di imprese creative in mercati del lusso. Tale metodologia consente non solo di comprendere le specificità di ciascun caso, ma anche di trarre inferenze analitico-comparative utili alla costruzione o al raffinamento teorico (theory building/refinement) sul tema del quiet luxury applicato alle PMI artigiane.

Il campionamento è stato articolato in due fasi:

La prima ha riguardato l'identificazione di casi veneziani emblematici — Orsoni 1888, Martina Vidal Venezia, Tessitura Luigi Bevilacqua e Lunardelli Venezia — selezionati in base all'elevata qualità del prodotto e della manifattura, alla differenziazione dei loro settori produttivi, alla reputazione nazionale e internazionale, alla localizzazione nel centro storico veneziano, e alla capacità di coniugare tradizione, innovazione e creatività e di sviluppare strategie coerenti con i valori del quiet luxury.

La seconda fase, introdotta per validare empiricamente i risultati emersi, ha ampliato l'osservazione a casi nazionali e internazionali di riferimento (tra cui Entreprise & Découverte in Francia, Artex Toscana in Italia e Le Nouveau Cool

di Galeries Lafayette a Parigi), al fine di verificare la trasferibilità dei pattern individuati e la coerenza del modello su scala più ampia.

La raccolta dei dati è avvenuta attraverso una triangolazione metodologica che ha integrato diverse tipologie di fonti, sia qualitative che documentali. Le informazioni sono state ottenute mediante interviste semi-strutturate, osservazioni dirette e visite di studio presso le realtà analizzate, e attraverso una ricerca documentale e di rassegna stampa su fonti pubblicamente disponibili e canali digitali istituzionali.

Questo approccio ha consentito di combinare prospettive interne ed esterne, verificando la coerenza tra le pratiche dichiarate e quelle osservabili, e garantendo una maggiore affidabilità interpretativa dei risultati. L'integrazione tra le diverse evidenze empiriche ha permesso di confrontare percezioni, strategie e narrazioni relative ai processi di posizionamento, assicurando la solidità analitica e la validità interna dello studio.

L'approccio veneziano offre inoltre un contesto privilegiato per osservare il rapporto tra manifattura creativa, cultura e turismo esperienziale: in particolare, le realtà selezionate testimoniano come la valorizzazione dell'heritage e la creazione di esperienze autentiche nei laboratori artigiani possano generare nuove forme di desiderabilità, intercettando una domanda sofisticata di turismo culturale e di consumo consapevole. Queste imprese incarnano, in forme diverse, la transizione verso un modello di lusso colto, silenzioso e relazionale, che pone la cultura e la qualità percepita al centro della proposta di valore.

3.2 I casi studio analizzati

3.2.1 Tessitura Luigi Bevilacqua

Fondata nel cuore di Venezia e custode di una tradizione tessile che risale al 1499, la Tessitura Luigi Bevilacqua rappresenta una delle più antiche e prestigiose manifatture artigianali italiane. Ufficialmente costituita nel 1875 da Luigi Bevilacqua, l'azienda ha saputo preservare e rinnovare l'eredità della storica arte serica veneziana, recuperando i telai originali dell'antica Scuola della Seta della Serenissima. Ancora oggi, nei suoi laboratori, le maestranze realizzano velluti, damaschi e lampassi secondo le stesse tecniche manuali tramandate nei secoli, dando vita a tessuti di eccezionale qualità destinati all'arredamento, alla moda e al restauro di dimore storiche. Oggi la Tessitura mantiene un legame profondo con la cultura materiale veneziana e con l'idea di un lusso autentico, fondato sul tempo, sulla competenza e sulla bellezza artigianale unendo tradizione e innovazione.

Sotto la guida di Rodolfo e Alberto Bevilacqua, da un lato infatti, tra la fine degli anni '90 e il 2014, si è salvaguardato il *know-how* dei maestri tessitori anziani, trasferendo competenze alle nuove leve mediante apprendistati sul campo; dall'altro si è integrata la tessitura meccanica per i velluti di pregio, con l'acquisizione di telai Jacquard meccanici e la creazione di un reparto produttivo interno, che ha reso Bevilacqua leader mondiale nel segmento dei velluti di altissima qualità. Questa espansione tecnologica non ha snaturato il posizionamento del brand – da sempre fondato sulla qualità artigianale – ma ne ha rafforzato la competitività internazionale, permettendo di servire mercati esigenti senza tradire l'unicità del prodotto fatto a mano. Parallelamente, l'internalizzazione di processi, come la campionatura dei tessuti avvenuta tra il 2010 e il 2015, ha velocizzato le risposte alle richieste su misura, migliorando il servizio al cliente senza compromettere l'artigianalità della lavorazione. Un ulteriore investimento strategico realizzato in occasione dei 150 anni della guida della tessitura da parte della famiglia Bevilacqua, è stata la creazione di un archivio digitale dei ricchissimi disegni antichi, realizzati nell'arco della storia della tessitura, per testimoniare il valore culturale e artistico dell'azienda, offrire maggiori opportunità di personalizzazione per i clienti, e fungere da base di ispirazione per l'ufficio stile creato quest'anno all'interno dell'azienda, in modo da affiancare ai ricchissimi repertori storici la capacità di sviluppare pattern originali contemporanei.

Dal punto di vista dello *storytelling* e dell'esperienza, Bevilacqua ha mantenuto una comunicazione di profilo colto ed esclusivo, coerente col concetto di *quiet luxury* e la promozione avviene soprattutto tramite attività culturali ed eventi. Emblematiche per l'attuale posizionamento culturale sono state le esposizioni esperienziali organizzate in contesti prestigiosi, ad esempio la mostra sulla storia tessile aziendale allestita a Palazzo Ducale a Venezia – che avvicinano il pubblico al *dietro le quinte* del processo produttivo e al valore artistico e culturale della tradizione tessile. Tali mostre, replicate anche all'estero (es. Istanbul 2010–2016), insieme alla pubblicazione di volumi celebrativi e alla partecipazione a programmi televisivi educativi, hanno rafforzato la narrazione autentica del marchio e la percezione di Bevilacqua come custode vivente di un patrimonio culturale. La digitalizzazione dell'archivio in occasione del 150° anniversario, ha permesso di valorizzare ulteriormente il patrimonio artistico dell'azienda e renderlo fruibile al pubblico.

Il rapporto con la clientela si basa su esclusività e fiducia: il passaparola tra interior designer, maison di alta moda e committenti facoltosi resta fondamentale, oggi potenziato dai social media, che diffondono immagini dei laboratori e dei tessuti, e dalle frequenti apparizioni televisive della famiglia Bevilacqua in programmi dedicati all'alto artigianato. Anche chi viene a

visitare la sede produttiva veneziana viene coinvolto attivamente nella *brand experience*: a tutti è offerta una visita esperienziale di grande impatto culturale, potendo osservare da vicino i telai del '700 in funzione, dialogare con le tessitrici al lavoro, e comprendere la lentezza e perizia richieste dalla tessitura manuale. L'azienda partecipa inoltre a iniziative che uniscono artigianato creativo e sostenibilità, come il progetto "A Dress for Venice" in cui i pregiati tessuti Bevilacqua sono reinterpretati in chiave ecologica e moderna, mostrando come la tradizione possa alimentare innovazione responsabile.

Gli elementi distintivi di Tessitura Bevilacqua risiedono dunque nell'estrema ricchezza tecnica – un'arte tessile trasmessa quasi come una scienza esatta, dai margini di errore minimi – unita all'estetica sontuosa dei tessuti e alla capacità di innovare restando fedele a sé stessa. Guardando al futuro, la priorità dichiarata è l'investimento nelle risorse umane: formare nuovi artigiani tessili qualificati, garantire la continuità generazionale nelle competenze di tessitura manuale e potenziare la trasmissione dei saperi alle giovani maestranze sono considerati obiettivi cruciali per mantenere vitale questo mestiere d'eccellenza. In parallelo, l'azienda intende proseguire sulla strada della valorizzazione esperienziale con nuovi progetti espositivi, aperture straordinarie dei laboratori al pubblico e contenuti digitali sul *crafting*, alimentando quel connubio di narrazione, esperienza e qualità autentica che finora le ha permesso di prosperare come esempio di *quiet luxury* e manifattura creativa a livello internazionale (Bevilacqua, R. Intervista personale, 2025).

3.2.2 Orsoni Venezia 1888

Fondata a Venezia nel 1888 da Angelo Orsoni, la Orsoni Venezia 1888 si distingue come l'unica fornace tuttora attiva nel cuore dell'isola che conserva le tecniche tradizionali artigianali della lavorazione degli smalti veneziani e della foglia d'oro a 24 carati. Con una palette che supera le 3.500 tonalità, la ditta è celebre per la sua capacità di coniugare artigianalità secolare e visione contemporanea, fornendo tessere musive impiegate in progetti architettonici e decorativi di prim'ordine in tutto il mondo. Nel corso del tempo Orsoni Venezia 1888 ha contribuito al restauro e alla realizzazione di capolavori come la Basilica di San Marco a Venezia e la Sagrada Familia di Barcellona, consolidando la propria reputazione come custode di un patrimonio tecnico-artistico unico. Oggi l'azienda interpreta tale eredità con rigore e creatività, offrendo soluzioni che integrano tradizione, lusso e innovazione nel campo del mosaico artistico.

Gli investimenti più importanti di Orsoni per raggiungere questo posizionamento hanno puntato sulla valorizzazione del patrimonio artistico e

dell'esperienza culturale. La fornace è stata aperta al pubblico con visite guidate settimanali gratuite ("*Wednesday Cultural Visits*"), durante le quali i visitatori possono assistere dal vivo al lavoro dei maestri mosaicisti, realizzare workshop creativi, e immergersi nella Biblioteca del Colore, ovvero l'archivio storico che raccoglie le oltre 3500 colorazioni delle tessere di mosaico.

In parallelo, l'azienda ha innovato lo *storytelling* integrando nel proprio showroom installazioni multimediali immersive. Emblematico il progetto *Sounds from the Color Library* (realizzato nel 2018 con il D20 Art Lab di Ca' Foscari), che attraverso tecnologie *HyperSonic Sound* narra in modo poetico la storia e il significato dei colori del mosaico, amplificando la dimensione sensoriale ed emozionale della visita. Queste scelte esperienziali evidenziano come Orsoni privilegi la relazione diretta e il racconto culturale alla promozione commerciale tradizionale. La condivisione della propria eredità artigianale diventa infatti il fulcro del rapporto con il pubblico, costruito attraverso esperienze immersive ed emozionali in fornace e relazioni personali con la propria clientela. Per rafforzare il proprio posizionamento come hub culturale ed esperienziale, il legame con la città, e con la comunità creativa internazionale, l'azienda ha istituito una residenza d'artista annuale. Da questa iniziativa sono nati progetti espositivi e installazioni contemporanee (ad esempio *Phototaxis* di Paolo Pretolani, o *La Joie de Vivre* in collaborazione con l'École des Arts Décoratifs di Parigi) che reinterpretano il mosaico in chiave attuale e interdisciplinare e sono in grado di trasmettere il valore artistico della lavorazione musiva attraverso linguaggi artistici comprensibili a pubblici nuovi. Tale apertura verso l'arte e la sperimentazione arricchisce l'offerta culturale di Orsoni Venezia 1888.

Anche sul piano del prodotto emergono elementi di eccellenza che distinguono Orsoni 1888 nel panorama dell'alto artigianato veneziano. La qualità delle tessere musive, frutto di un processo interamente manuale e verticalmente integrato, rappresenta il cuore dell'identità aziendale: ogni fase, dalla fusione del vetro alla colorazione e al taglio, è condotta nel rispetto di standard estetici e tecnici rigorosi. Fin dai primi anni 2000, ben prima che la sostenibilità diventasse un tema diffuso, Orsoni ha adottato pratiche di economia circolare, introducendo l'uso di vetro riciclato e sviluppando un sistema produttivo orientato alla riduzione degli sprechi e al riuso dei materiali. Tale impegno ambientale si affianca a una costante attenzione alla trasmissione del sapere e alla formazione delle nuove generazioni di mosaicisti, attraverso collaborazioni con scuole, università e istituzioni culturali. L'azienda guarda al futuro rafforzando la propria vocazione internazionale e il dialogo con designer e artisti, mantenendo al contempo una produzione d'élite radicata nel territorio veneziano. In questo equilibrio tra tradizione e innovazione, Orsoni Venezia 1888 incarna un modello di sostenibilità culturale e materiale, dove la qualità del prodotto diventa

espressione di responsabilità e bellezza duratura (Bisazza, R. Intervista personale, 2025).

3.2.3 Lunardelli Venezia

Fondata nel 2018 da Agnese e Riccardo Lunardelli come evoluzione della falegnameria di famiglia attiva dal 1967, l'azienda incarna la continuità tra tradizione e innovazione, celebrando l'anima mutevole di Venezia attraverso arredi e oggetti che combinano legni pregiati con materiali nobili come vetro di Murano, ottone o tessuti Fortuny. L'identità aziendale sposa l'alto artigianato con la sostenibilità: molte opere nascono infatti dal recupero creativo del legno delle briccole veneziane, i pali in rovere che per anni segnano le vie d'acqua in laguna e che, una volta dismessi, vengono rigenerati in oggetti dal forte valore simbolico, a dimostrazione di un approccio circolare in cui l'attenzione ambientale arricchisce l'autenticità del prodotto. Ogni creazione racchiude la sensibilità estetica e la storia del territorio: a tal fine l'azienda accompagna ciascun manufatto con un tag seriale che permette al cliente di scoprirne il percorso narrativo e le fonti d'ispirazione, creando un racconto immersivo personalizzato per ogni oggetto.

Il posizionamento distintivo di Lunardelli Venezia deriva dalla scelta di privilegiare l'unicità artigianale e la relazione diretta col pubblico, rispetto alla produzione per terzi. Lo spazio espositivo nel cuore di Venezia funge non solo da showroom, ma da spazio esperienziale polivalente in cui dialogare e ritrovarsi. Come sottolineato da Agnese Lunardelli, l'apertura del laboratori in città è stata strategica per radicare l'azienda nel tessuto locale e raccontare il legame profondo con Venezia. La bottega è concepita come un luogo di idee e incontri, ospitando regolarmente eventi culturali, presentazioni di libri e mostre di artisti e designer locali, in uno spirito di apertura che travalica la finalità commerciale. Questa offerta culturale viene vissuta dall'azienda come un atto di reciprocità sociale verso la città: gli eventi infatti non mirano unicamente a visibilità di marca, ma nascono dalla convinzione che l'impresa artigiana abbia un "compito sociale" nel tenere viva la comunità, creando aggregazione attorno alla tradizione locale. In quest'ottica, Lunardelli è attiva anche nel fare rete con altre eccellenze locali – vetrai, tessitori, orafi, e giovani designer – con cui collabora su progetti congiunti, condividendo competenze e contribuendo a un ecosistema integrato e innovativo dell'alto artigianato veneziano.

Tra gli investimenti più significativi realizzati negli ultimi anni, Lunardelli ha concentrato la propria attenzione su due direttrici complementari: l'innovazione di prodotto e di processo, e la creazione di un'esperienza cliente fortemente immersiva. L'introduzione di tecniche avanzate di lavorazione e di nuove finiture ha consentito di reinterpretare la tradizione lignea veneziana in

chiave contemporanea, senza snaturarne l'essenza artigianale. Il risultato sono manufatti che uniscono precisione tecnica e sensibilità estetica, dove l'innovazione dialoga costantemente con la memoria del mestiere.

All'interno dello showroom, il momento dell'incontro con il pubblico diventa parte integrante del valore del prodotto. I visitatori sono accolti come ospiti e invitati a vivere un'esperienza diretta del fare artigiano: possono osservare i maestri al lavoro, scoprire le proprietà dei materiali e partecipare ad attività laboratoriali. Questo approccio sensoriale ed emotivo genera un legame autentico con il marchio, rendendo la narrazione dell'azienda più incisiva di qualunque strategia promozionale.

Consapevole dell'importanza di coltivare tale relazione anche dopo l'acquisto, Lunardelli sta investendo nel potenziamento degli strumenti digitali e nella costruzione di una comunicazione continuativa con la propria clientela. In parallelo, ha avviato collaborazioni con boutique hotel e strutture ricettive del territorio, che includono la visita al laboratorio tra le esperienze consigliate ai loro ospiti. In prospettiva futura, inoltre, Lunardelli intende formare nuove maestranze per garantire la trasmissione del sapere artigiano e ampliare la rete di collaborazioni nel design e nel turismo esperienziale (Lunardelli, A. Intervista personale, 2025).

3.2.4 Martina Vidal Venezia

Infine, nel campo dell'arte del merletto si distingue Martina Vidal Venezia, storica impresa familiare di Burano attiva da quattro generazioni nella tutela e innovazione del merletto veneziano. Fondata dai fratelli Martina e Sergio Vidal e affermata come punto di riferimento del merletto di Burano già dagli inizi del Novecento, l'azienda ha costruito un'identità saldamente radicata nella tradizione locale ma aperta a una visione internazionale del lusso sobrio e contemporaneo. La specializzazione in biancheria per la casa di alta gamma – completi in lino e cotone certificati, ricami personalizzati, pizzi e lingerie – posiziona il marchio nel segmento del *quiet luxury*. Dagli anni 2000 Martina Vidal Venezia ha investito in modo significativo sulla qualità: ricerca di tessuti pregiati, certificazioni di filiera e controllo artigianale della produzione mediante collaborazioni selezionate con laboratori italiani, così da garantire standard elevati ed assoluta autenticità dei prodotti. Contestualmente, gli investimenti sono concentrati sulla valorizzazione dello spazio fisico dell'azienda che è stato ampliato: dalla piccola bottega originaria a un ampio atelier-esposizione di oltre 400 m², al cui interno è stato creato un museo di famiglia con merletti antichi dal XVII al XX secolo. Questo *atelier-museo* funge da potente strumento di *storytelling*: esponendo manufatti storici e illustrando le tecniche tradizionali, rafforza l'autenticità culturale percepita dal visitatore e crea un ponte narrativo tra passato e presente.

L'offerta attuale di Martina Vidal Venezia unisce prodotto e racconto esperienziale. Oltre alla vendita di creazioni su misura – ad esempio tovaglie e lenzuola confezionate sulle dimensioni richieste, o preziosi pezzi unici di merletto buranello lavorato a mano – l'azienda propone dimostrazioni dal vivo e gratuite della secolare arte del merletto, nonché corsi formativi di diverso livello per appassionati e professionisti. Queste iniziative, insieme a servizi personalizzati di consulenza per la creazione di prodotti su misura, collocano l'impresa nell'ambito della manifattura creativa orientata al turismo esperienziale, dove il cliente diventa parte attiva del processo produttivo e vive in prima persona la dimensione autentica del saper fare. Significativi investimenti sono stati dedicati anche all'innovazione digitale e alla *customer experience*: Martina Vidal Venezia ha introdotto tecnologie avanzate come la realtà virtuale per arricchire la visita al museo del merletto, consentendo ai visitatori di "entrare" virtualmente negli antichi laboratori buranesi e di osservare in immersione tutte le fasi della lavorazione tradizionale, dai disegni su carta alla creazione del merletto a fuselli. Questa esperienza VR, integrata di recente in atelier, costituisce un esempio pionieristico di visita esperienziale aumentata, capace di coniugare il saper fare artigianale con le nuove tecnologie per comunicare in modo efficace l'eredità culturale dell'azienda.

Coerentemente con questo approccio, la comunicazione di Martina Vidal Venezia privilegia i contenuti autentici e il coinvolgimento diretto rispetto alla promozione di massa. Gran parte dei clienti, per circa il 90% turisti stranieri, soprattutto nordamericani, attribuisce infatti enorme valore all'esperienza vissuta in sede e alle emozioni suscitate dal racconto, al punto che l'acquisto finale viene percepito come un "prodotto emotivo" più che come un semplice prodotto.

La relazione con la clientela si costruisce in maniera narrativa e personale: i visitatori sono accolti nell'atelier-museo e guidati alla scoperta non solo dei prodotti, ma anche della storia familiare, delle differenze tra il merletto fatto a mano e i pizzi meccanici, e dell'importanza culturale di quest'arte così rara. Questo *storytelling* autentico, veicolato tramite visite guidate, un numero limitato di newsletter annuali e una presenza organica sui social media, sopperisce alla quasi totale assenza di investimenti pubblicitari tradizionali, contribuendo a posizionare il brand come un'eccellenza discreta e credibile dell'alto artigianato veneziano.

Sul fronte della crescita, Martina Vidal Venezia sta perseguendo una strategia di diversificazione dell'esperienza offerta. È in cantiere l'apertura di un'enoteca adiacente all'atelier di Burano entro il 2026, così da proporre un'accoglienza completa – unendo la cultura del merletto a quella enogastronomica locale – e prolungare la permanenza dei visitatori. Inoltre, l'azienda partecipa a progetti collettivi per la valorizzazione del *saper fare*, come l'iniziativa "Mano a

Mano” (in collaborazione con fondazioni culturali e hotel veneziani) finalizzata a formare nuovi artigiani e a garantire continuità al patrimonio del merletto. Questo impegno nella trasmissione dei mestieri tradizionali e nella creazione di comunità di pratica riflette una visione di reciprocità sociale: Martina Vidal Venezia non si limita a trarre beneficio dal turismo esperienziale, ma contribuisce attivamente al proprio ecosistema artigiano, ad esempio ospitando eventi come *ApritiModa* e offrendo spazi di apprendimento per giovani merlettaie. Tra gli ulteriori elementi distintivi vi è la costante attenzione alla qualità certificata e alla sostenibilità: la scelta di materiali naturali di primissima qualità e la produzione interamente locale garantiscono una filiera trasparente e Made in Italy. Per il futuro, la direzione punta a sviluppare collezioni con tessuti ecologici e a rafforzare la community di appassionati del merletto tramite i social media e programmi di membership, in modo da stimolare innovazione aperta restando però fedele alla propria identità di alto artigianato. In sintesi, Martina Vidal Venezia incarna un modello di lusso artigianale esperienziale: attraverso investimenti mirati in spazi culturali, tecnologie immersive e coinvolgimento della clientela, essa dimostra come un mestiere antico possa rigenerarsi in chiave contemporanea, contribuendo al turismo creativo e alla vitalità culturale del territorio lagunare (Perissinotto, M. Intervista personale, 2025).

3.3 Analisi dei casi

Nel quiet luxury, un lusso silenzioso basato su qualità intrinseca, design senza tempo e autenticità esperienziale (Spencer, 2024; Cantarini, 2023; D'Arpizio et al., 2025), i quattro casi analizzati - Orsoni 1888, Martina Vidal Venezia, Tessitura Luigi Bevilacqua e Lunardelli Venezia - mostrano strategie convergenti che delineano una “ricetta di successo” comune, potenzialmente replicabile da altre imprese artigiane (Bettiol & Micelli, 2014; Micelli, 2016).

- In primo luogo, tutte queste realtà fondano il proprio valore sull'esperienza autentica e sulla produzione su misura realizzate nello spazio fisico dell'atelier o della bottega storica. I loro luoghi di produzione diventano teatri di accoglienza e narrazione diretta che permettono ai visitatori di immergersi nei processi creativi, instaurando un legame emotivo e personale col prodotto e con l'artigiano. Ad esempio, Orsoni Venezia 1888 organizza visite guidate settimanali in cui mostra dal vivo la fabbricazione dei suoi mosaici in foglia d'oro, trasformando la sede storica in un luogo di scoperta sensoriale e dialogo culturale. Analogamente, Martina Vidal ha affiancato alla vendita di merletti e biancheria di lusso un vero e proprio museo di famiglia nell'atelier di Burano, dove si espongono merletti antichi e si tengono corsi didattici, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva che coniuga apprendimento e partecipazione comunitaria (Richards,

2021). Lunardelli, invece, ha reso la propria falegnameria nel cuore di Venezia uno spazio dedicato alla condivisione di idee e incontri culturali, ospitando eventi artistici e laboratoriali che fanno vivere una Venezia “viva e produttiva” oltre il mero scenario turistico. Bevilacqua, infine, rende le visite alla tessitura parte integrante del dialogo con i propri clienti per trasmettere e comunicare al meglio la qualità e l’attenzione che l’azienda dedica alla preservazione e interpretazione in chiave moderna dell’arte della tessitura. Questa centralità dell’esperienza, fortemente personalizzata e interattiva, non solo permette di rendere viva e attrattiva la città, ma risponde anche alla crescente domanda di un turismo creativo ed esperienziale, in cui l’atelier artigiano diventa meta privilegiata di viaggiatori in cerca di autenticità e bellezza discreta (Richards, 2021) L’oggetto artigianale diviene così il punto di accesso a un sistema più ampio di significati, in cui l’autenticità del gesto manuale si intreccia con la memoria culturale, la condivisione di idee, e la ricerca estetica (Micelli, 2016; Richards & Wilson, 2006).

- In secondo luogo, i quattro casi condividono una marcata enfasi sullo storytelling e sulla valorizzazione del proprio heritage, intrecciando la narrazione d’impresa con l’immaginario culturale di Venezia intesa come marchio collettivo di valore. Ciascuna impresa si presenta non solo come produttrice di beni, ma come custode di un sapere storico locale e interprete contemporaneo di una tradizione secolare. Vengono così messe in scena storie di eccellenza artigiana legate indissolubilmente al luogo: Orsoni Venezia 1888 richiama la sua fondazione nel 1888 e l’essere l’unica fornace tuttora attiva nel cuore dell’isola che conserva le tecniche tradizionali artigianali della lavorazione degli smalti veneziani e della foglia d’oro a 24 carati, legittimando il brand con riferimenti all’arte monumentale veneziana ed europea; Martina Vidal Venezia racconta quattro generazioni di merlettaie buranesi, facendo del proprio marchio un sinonimo di tradizione e raffinatezza; Tessitura Luigi Bevilacqua sottolinea i suoi 150 anni di storia e l’uso di telai del ‘700 per produrre velluti pregiati, narrando un patrimonio tessile unico e di qualità eccelsa; Lunardelli Venezia recupera l’anima dei materiali veneziani (come il legno delle *briccole* di laguna riciclato nei suoi design) e collabora con designer locali per reinterpretare il sapere storico dell’isola in chiave contemporanea. In tutti i casi, l’heritage veneziano funge da potente leva di marketing culturale: le imprese sfruttano la forza evocativa di Venezia – simbolo di arte, mestiere e autenticità – per posizionarsi nell’immaginario come marchi di alto artigianato esclusivo e autentico. Questa narrazione identitaria è rafforzata da un approccio esperienziale:

le lavorazioni manuali diventano parte integrante della comunicazione di marca e dell'esperienza offerta, in linea con la crescente domanda di trasparenza e storytelling produttivo da parte dei nuovi consumatori del lusso (Cantarini, 2023). I visitatori e clienti vengono così coinvolti emotivamente nella storia dell'azienda e del territorio, percependo un valore aggiunto che trascende il prodotto materiale e conferisce autenticità e valore emotivo ai prodotti offerti (Micelli, 2016).

- Il terzo elemento cardine emerso è la capacità di queste aziende di creare comunità intorno al loro operato, sia in termini di relazione con la clientela sia di inserimento in un ecosistema socio-culturale locale. Tutti e quattro i brand coltivano rapporti diretti e personalizzati con i propri clienti, spesso facendoli sentire parte di una cerchia di intenditori e di una comunità culturale. La fidelizzazione avviene attraverso interazioni sincere, eventi dedicati e canali comunicativi diretti (newsletter curate, passaparola qualificato, social media narrativi), e, in misura più contenuta, completate tramite le forme di marketing più tradizionale, coerente con l'approccio selettivo e relazionale del quiet luxury (Kent in MacDonnell, 2025). Inoltre, come sottolineano Cacciatore e Panozzo (2021), le interazioni tra imprese e artisti ed attori culturali attivano processi di apprendimento organizzativo, creatività condivisa e trasformazione dei modelli produttivi, con effetti duraturi sulla cultura aziendale e sulla capacità competitiva. La comunità delle imprese analizzate infatti si estende oltre la clientela: queste imprese artigiane si percepiscono come attori di un ecosistema territoriale e culturale più ampio (Troisi et al., 2019), contribuendo attivamente alla vitalità di Venezia come città creativa. Lunardelli Venezia, ad esempio, ha stretto reti con designers e artisti, altri artigiani e imprenditori locali, collaborando in uno spirito di reciprocità che genera opportunità condivise e rafforza l'identità collettiva dell'alto artigianato veneziano. Analogamente, oltre a Lunardelli Venezia, Orsoni Venezia 1888, Martina Vidal Venezia e Tessitura Luigi Bevilacqua partecipano a progetti di rete come *Homo Faber*, *Mano a Mano* (iniziativa in partnership con Fondazione The Place of Wonders e altre istituzioni), la *Venice Fashion Week*, e mostre culturali, volti a valorizzare il patrimonio culturale di Venezia, formare nuove generazioni di artigiani, e a promuovere il mestiere d'arte veneziano su piattaforme cooperative e valorizzare il loro patrimonio artistico. Tale apertura collaborativa denota una visione del fare impresa non individualistica ma comunitaria, dove il successo del singolo laboratorio è legato al fiorire di un distretto creativo locale e alla salvaguardia di un patrimonio culturale condiviso (Richards, 2021). La creazione di comunità si esplica anche all'interno dei loro spazi: atelier e

showroom divengono luoghi di incontro per artisti, designer, clienti colti, istituzioni e cittadini, alimentando un vivace scambio culturale. Questa dimensione comunitaria, fatta di partnership (es. con hotel, scuole, eventi come Venice Fashion Week), mentorship ai giovani, e impegno sociale sul territorio, amplifica il valore percepito del brand: l'impresa non è solo venditrice di oggetti di lusso, ma testimone e garante di una cultura e attore responsabile nello sviluppo locale. Ciò risulta particolarmente premiante in una fase in cui i consumatori di fascia alta ricercano un legame più profondo con i valori del brand, apprezzando l'autenticità etica e relazionale oltre all'eccellenza del prodotto (Foreman, 2017; Molteni & C., 2023).

A supportare e rendere possibile questi tre pilastri strategici – esperienza, heritage, comunità – concorrono tre caratteristiche trasversali che tutti i casi manifestano:

- In primis l'eccellenza qualitativa e la creatività estetica: ogni prodotto offerto da queste aziende è frutto di maestria tecnica e gusto artistico, caratteristiche indispensabili per proporre manufatti dall'eleganza atemporale e dall'alto valore intrinseco, in linea con l'idea di *investment pieces* tipica del quiet luxury (Cantarini, 2023). La ricercatezza delle materie prime, l'attenzione maniacale al dettaglio e la capacità di innovare nel design rispettando la tradizione conferiscono unicità ai loro prodotti, dai mosaici dalle sfumature e finiture uniche di Orsoni, ai velluti di seta di Bevilacqua tessuti su telai antichi, fino ai merletti di Burano reinventati da Martina Vidal, o ai mobili di design contemporaneo in legno di Lunardelli. Questa eccellenza artigianale funge da base imprescindibile su cui costruire esperienze narrative credibili e grazie a cui posizionarsi nell'alto artigianato.
- In secondo luogo, tutte le imprese hanno perseguito un certo controllo verticale della filiera e una trasparenza produttiva che garantiscono coerenza tra i valori dichiarati e la realtà dei fatti. Hanno investito nel mantenere in-house le fasi critiche della lavorazione o nel creare partnership locali fidate, così da poter certificare la provenienza e l'etica della produzione e proteggere il proprio *savoir-faire*. Tessitura Luigi Bevilacqua, ad esempio, ha scelto di internalizzare la tessitura meccanica per affiancare quella manuale, diventando leader mondiale nei velluti artigianali senza sacrificare qualità e autenticità, e ha digitalizzato il suo archivio storico tessile per mettere a disposizione della clientela e dei dipendenti la ricchezza del proprio patrimonio. Martina Vidal Venezia ha stretto partnership mirate con laboratori tessili rigorosamente italiani per garantire un prodotto 100% Made in Italy,

qualità nella lavorazione e nella scelta dei materiali, e trasparenza nella gestione del lavoro e nel trattamento dei collaboratori. Anche Orsoni Venezia 1888 e Lunardelli Venezia mantengono produzioni tracciabili e controllo delle materie prime e delle lavorazioni, internalizzando le fasi produttive e facendo della filiera corta un elemento di fiducia e prestigio. Un ulteriore fattore di distinzione è la scelta di utilizzare materiali locali, sostenibili e, spesso, riciclati (vetro riciclato, legno di recupero, tessuti naturali), che denota una responsabilità ambientale che si integra con la sostenibilità culturale perseguita resa possibile dal controllo verticale delle fasi di lavorazione e selezione delle materie prime.

- Infine, un'apertura all'innovazione tecnologica e gestionale accomuna queste realtà, posta non in contraddizione, ma al servizio della tradizione. Pur essendo custodi di mestieri antichi, esse hanno saputo adottare strumenti contemporanei per ampliare il proprio raggio d'azione e dialogare con le nuove generazioni di clienti: Martina Vidal, ad esempio, ha introdotto la realtà virtuale per far vivere da remoto l'esperienza del merletto a un pubblico globale; Orsoni Venezia 1888 ha utilizzato le tecnologie per rendere immersive e interattive le visite all'interno della fornace e per creare dei racconti digitali in grado di trasmettere la tradizione e il valore dell'azienda; Lunardelli ha inserito un tag all'interno dei propri prodotti che rimanda ad una pagina che racconta il valore simbolico e l'ispirazione da cui nasce l'oggetto; mentre Tessitura Bevilacqua ha realizzato l'archivio digitale di tutte le lavorazioni e i disegni realizzati per testimoniare l'enorme patrimonio culturale e artistico che possiede, offrire ai clienti maggiore scelta e personalizzazione, e fungere da ispirazione all'ufficio stile recentemente istituito all'interno dell'azienda. Tutte, inoltre, sfruttano attivamente i social media, il content marketing e l'e-commerce di nicchia per raccontare il "dietro le quinte" del lavoro artigianale e raggiungere mercati lontani (Richards, 2021). Inoltre, partecipando a programmi di formazione manageriale e digitale (come il progetto Upskill Venezia promosso da Fondazione di Venezia e il progetto Homo Faber Economy, promosso dall'Università Ca' Foscari in collaborazione con Fondazione di Venezia e Upskill 4.0), queste aziende si sono affinate nella comunicazione e nell'organizzazione, bilanciando creatività e visione imprenditoriale. L'uso strategico della tecnologia, dal semplice uso di piattaforme e social come Instagram, fino a installazioni immersive come *Sounds from the Color Library* di Orsoni e la realtà virtuale di Martina Vidal Venezia, non snatura la dimensione poetica dell'artigianato, bensì la esalta e diffonde, permettendo a storie e

prodotti di viaggiare oltre i confini locali e di incontrare i nuovi gusti di una clientela globale senza perdere credibilità (Richards, 2021).

Dall'analisi di Orsoni Venezia 1888, Martina Vidal Venezia, Tessitura Luigi Bevilacqua e Lunardelli Venezia emerge un modello triadico di sviluppo strategico per l'alto artigianato nell'era del quiet luxury, fondato su tre pilastri interdipendenti: esperienza autentica, narrazione dell'heritage e creazione di comunità e relazioni culturali. Questa tripode concettuale, sostenuta trasversalmente da qualità eccelsa, filiera controllata e innovazione mirata, costituisce una proposta replicabile per le imprese artigiane orientate alla manifattura creativa contemporanea. Laddove un laboratorio dell'alto artigianato riesca a far vivere al cliente un'esperienza di visita coinvolgente nel proprio spazio autentico, a raccontare una storia vera fatta di tradizione locale e passione creativa, e a inserirsi in una comunità culturale condividendo valori di sostenibilità (sia ambientale che sociale) e reciprocità territoriale, esso potrà avere le basi per posizionarsi con successo nel segmento del lusso discreto. La triade proposta, opportunamente bilanciata tra tradizione locale e internazionalizzazione, rappresenta una via di sviluppo sostenibile e competitiva per l'artigianato d'eccellenza: un modello in cui il lusso non è ostentato ma incarnato da un valore culturale ed emozionale, e in cui la tradizione rinasce costantemente nell'innovazione, alimentando tanto il fascino senza tempo dei prodotti quanto il tessuto socio-economico locale (Comune di Venezia, 2021; Richards, 2021).

3.4 Evidenze internazionali e validazione empirica del modello

Per validare ulteriormente i risultati ottenuti e rafforzare le evidenze empiriche individuate nei casi analizzati, questa sezione propone un'estensione dello studio al contesto nazionale e internazionale, con l'obiettivo di verificare la presenza di un modello operativo condiviso tra le imprese dell'alto artigianato e della manifattura creativa. L'analisi di esperienze in Francia, Italia e altri paesi europei mostra infatti come iniziative differenti convergano nel confermare l'esistenza di un modello emergente di posizionamento per il settore del quiet luxury, fondato su esperienzialità, storytelling culturale, partecipazione comunitaria, qualità eccelsa e trasparenza di filiera.

Il caso francese di *Entreprise & Découverte* rappresenta una delle validazioni più significative. Il fenomeno del turismo di *savoir-faire*, promosso dal network *Entreprise & Découverte*, ha trasformato migliaia di manifatture e atelier in luoghi di esperienza culturale, didattica e commerciale. Con oltre 4.000 imprese aperte al pubblico e 22 milioni di visitatori nel 2024 (DGE France, 2024), la Francia ha fatto dell'apertura al pubblico un pilastro di valorizzazione

economica e identitaria. L'esperienza diretta della produzione, la possibilità di osservare i gesti e ascoltare le storie dei maestri artigiani, genera un valore simbolico che rafforza la percezione di autenticità e trasparenza. L'impresa, in questo contesto, si acquista una valenza non più soltanto come luogo di produzione, ma come spazio di apprendimento e relazione, coerente con la domanda contemporanea di lusso esperienziale e consapevole.

Sul versante del retail di lusso, l'iniziativa "Le Nouveau Cool" di Galeries Lafayette a Parigi rappresenta un caso paradigmatico di convergenza tra heritage, circolarità e partecipazione creativa. L'apertura di spazi dedicati al vintage, al riuso e ai laboratori di riparazione riflette una ridefinizione del lusso come pratica culturale e sostenibile, in cui l'esperienza del cliente diventa parte del valore stesso del prodotto. Attraverso attività come workshop, aste di moda d'archivio e collaborazioni con designer dell'upcycling, l'evento ha dimostrato come la manifattura creativa possa dialogare con il lusso, rafforzandone la rilevanza presso le nuove generazioni e integrando i principi di autenticità e responsabilità (Audrey, 2024).

Anche in Italia, la rete promossa da Artex Toscana e la piattaforma ARTour Toscana confermano la validità di questo approccio. Le botteghe artigiane, integrate in itinerari culturali e turistici, diventano nodi di un ecosistema territoriale fondato sul legame tra creatività, comunità e sostenibilità. Questo modello, che unisce promozione turistica, educazione al patrimonio e valorizzazione dei mestieri, mostra come l'artigianato possa fungere da strumento di coesione sociale e rigenerazione locale, contribuendo al tempo stesso alla competitività del Made in Italy.

In prospettiva comparata, queste esperienze confermano la solidità del modello delineato. L'integrazione di esperienzialità, narrazione, rete comunitaria, qualità e trasparenza si traduce in vantaggio competitivo e in legittimazione culturale. Tali pratiche, pur declinate in contesti diversi, condividono una stessa visione del lusso come processo culturale partecipativo, in cui il valore non risiede più nell'ostentazione, ma nella relazione tra produttore, territorio e pubblico.

I casi internazionali qui analizzati non solo rafforzano le evidenze empiriche precedenti, ma validano su scala più ampia l'ipotesi centrale di questa ricerca: la manifattura creativa costituisce oggi un ponte tra cultura, economia e sostenibilità, capace di ridefinire i codici del lusso contemporaneo e di proporre un modello alternativo fondato sulla bellezza, la responsabilità e la condivisione del sapere.

4. Conclusioni

Negli ultimi decenni, il settore del lusso è stato guidato da strategie di branding e comunicazione fondate sulla costruzione di un immaginario aspirazionale, sull'iconicità del design e sul potere simbolico del marchio. L'industria ha consolidato la propria forza attraverso un linguaggio di esclusività visiva e di status, in cui il logo, la rarità e il prezzo elevato fungevano da indicatori primari di valore. Tuttavia, tale paradigma mostra oggi segni di saturazione. Per la prima volta dopo oltre 15 anni di crescita ininterrotta, i principali gruppi del lusso hanno registrato un rallentamento delle vendite e una contrazione della base clienti (Bain & Company, 2025). Questo fenomeno non appare contingente, ma riflette un più profondo mutamento valoriale e culturale: il consumatore contemporaneo, in particolare le generazioni Millennial e Gen Z, ricerca forme di lusso più sobrie, autentiche e sostenibili, legate al benessere, alla cultura e alla qualità del tempo più che all'ostentazione materiale.

È in questo scenario che si apre un nuovo spazio competitivo per la manifattura creativa e per le imprese dell'alto artigianato, capaci di interpretare il lusso come qualità di vita ed esperienza e non come accumulo di oggetti. Il concetto di *quiet luxury* sintetizza questa evoluzione: un lusso discreto, non logocentrico, fondato su materiali eccellenti, estetiche senza tempo e una profonda connessione con i valori di autenticità e trasparenza. L'obiettivo della presente ricerca è stato quello di identificare i *pattern* strategici che permettono alle PMI artigiane di inserirsi efficacemente in questo nuovo segmento, trasformando le proprie competenze tradizionali in leve di posizionamento contemporaneo.

Dall'analisi dei casi osservati emerge un insieme coerente di fattori competitivi che caratterizza le imprese dell'alto artigianato e della manifattura creativa in grado di cogliere tale opportunità. In particolare, le esperienze veneziane e i benchmark internazionali evidenziano come la combinazione di esperienzialità, storytelling culturale, partecipazione comunitaria, unita a qualità eccelsa e trasparenza di filiera, costituisca oggi una traiettoria solida per le PMI che vogliono proporre un lusso autentico e sostenibile.

L'esperienzialità rappresenta il primo asse distintivo. Le imprese che hanno aperto i propri atelier, laboratori e botteghe al pubblico hanno trasformato il *savoir faire* in esperienza culturale e in valore di marca. Attraverso corsi, workshop e visite, l'artigianato diviene linguaggio narrativo e strumento di legittimazione reputazionale, poiché consente ai clienti di partecipare direttamente al processo creativo e di riconoscere la complessità del gesto manuale. In questo senso, l'esperienza non è solo un complemento del

prodotto, ma una componente strutturale del suo valore percepito (Richards & Wilson, 2006).

Lo *storytelling* culturale e le collaborazioni creative costituiscono un secondo pilastro di questo modello. Le imprese artigiane che hanno saputo connettere la propria eredità storica con il presente, dialogando con designer, istituzioni e fondazioni, hanno dimostrato che la tradizione può essere un motore di innovazione. La narrazione della storia, delle tecniche e dei materiali non solo preserva l'identità produttiva, ma la rende intelligibile e attraente per un pubblico internazionale in cerca di autenticità e significato.

Un terzo elemento condiviso è la costruzione di comunità culturali attorno al sapere artigiano. Nei casi analizzati, il valore nasce anche dalla rete di relazioni con attori del territorio, musei, scuole, enti turistici, fondazioni, che riconoscono la manifattura come patrimonio collettivo. Queste alleanze rafforzano la reputazione, creano opportunità di co-creazione e generano fiducia. La partecipazione comunitaria diventa quindi un meccanismo di sostenibilità sociale e simbolica, capace di consolidare il legame tra produzione, territorio e cultura (Symbola, 2024; OECD, 2023).

Infine, la qualità eccelsa e la trasparenza di filiera costituiscono il fondamento tangibile di questo nuovo lusso. L'uso di materiali naturali, la tracciabilità dei processi e la chiarezza etica delle scelte produttive rispondono al bisogno crescente di fiducia e responsabilità che caratterizza le generazioni emergenti di consumatori (Paton, 2024). La filiera diventa così parte integrante del messaggio estetico: il valore non risiede più soltanto nel prodotto finale, ma nel percorso che lo rende possibile.

L'insieme di questi elementi, esperienzialità, narrazione, comunità, qualità e trasparenza, configura un modello emergente di valore per la manifattura creativa, che non si pone in antitesi con il lusso tradizionale, ma ne rappresenta un'evoluzione culturale. In un mercato che sta ridefinendo le proprie coordinate simboliche, queste imprese mostrano che il lusso del futuro sarà sempre meno ostentazione e sempre più relazione: un lusso del tempo, della cultura e della consapevolezza. Venezia, con la sua rete di botteghe e manifatture d'eccellenza, ne rappresenta un laboratorio emblematico, in cui la tradizione diventa infrastruttura di innovazione e motore di una nuova attrattività urbana.

Ringraziamenti

Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al professor Stefano Micelli per la costante guida, il supporto e la preziosa opportunità offertami nel corso di questo lavoro di ricerca.

Un ringraziamento particolare va inoltre al team di Upskill 4.0, per l'impegno, la cura e la dedizione con cui affrontano ogni progetto, nonché per avermi dato la possibilità di contribuire sul campo alle attività di ricerca e di valorizzazione strategica delle imprese con cui Upskill 4.0 ha collaborato negli anni.

Il presente lavoro è stato realizzato nell'ambito del progetto iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (Spoke 6), finanziato dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e coordinato dall'Università Ca' Foscari Venezia, presso il Centro Temporaneo "Progetto Ecosistema dell'Innovazione".

Bibliografia

- Achabou, M. A., Dekhili, S. (2013). "Luxury and sustainable development: Is there a match?". *Journal of Business Research*, Volume 66, Issue 10, pp 1896-1903, October 2013 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.02.011>
- Ahmed, Z.; Khosa, M.; Rehman, S. U.; & Faqera, A. F. O. (2023). Towards sustainable development in the manufacturing industry: does green human resource management facilitate green creative behaviour? *Journal of Manufacturing Technology Management*, Vol. 34 No. 8, 2023 pp. 1425-1447, 4 September 2023 DOI: <https://doi.org/10.1108/JMTM-03-2023-0106>
- Audrey, L. (2024). *Les Galeries Lafayette Paris Haussmann fêtent la seconde main avec des talks & ateliers gratuits! Sortir à Paris, 19 avril 2024* <https://www.sortiraparis.com/loisirs/shopping-mode/articles/311708-les-galeri-es-lafayette-paris-haussmann-fetent-la-seconde-main-avec-des-talks-ateliers-gratuits>
- Bain & Company. (2025). Luxury market in mainland China to stay flat in 2025. Comunicato Stampa. 21 January 2025, Bain & Company <https://www.bain.com/about/media-center/press-releases/2024/luxury-market-in-mainland-china-to-stay-flat-in-2025/#:~:text=France%2C%20and%20Japan%20revealed%20significant,reached%20as%20much%20as%2030>
- Balzan, A.R. (2024). "Moda, catena di fornitura, reputazione: il caso Armani Operations". *Il Sole 24 Ore - Econopoly*, 16 aprile 2024 <https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2024/04/16/giorgio-armani-operations-bilancio-sostenibilita/>
- Begum, S., Xia, E., Ali, F., Awan, U., & Ashfaq, M. (2022). Achieving green product and process innovation through green leadership and creative engagement in manufacturing. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 33(4), 656-674. DOI: <https://doi.org/10.1108/JMTM-01-2021-0003>
- Bettiol M., Di Maria E., Micelli S. (2020). *Knowledge Management and Industry 4.0. New Paradigms for Value Creation*. Springer.
- Bettiol, M., & Micelli, S. (2014). *The hidden side of design: The relevance of artisanship*. *Design Issues*, 30(1), 7-18. https://doi.org/10.1162/desi_a_00245
- Brandon Group. (2025). *I principali trend di consumo della Gen Z nel 2025*. Brandon Group Insights. <https://www.brandongroup.it/i-principali-trend-di-consumo-della-gen-z-nel-2025/>

Cacciatore, S., Panozzo, F. (2021). "Models for Art & Business Cooperation". *Journal of Cultural Management and Cultural Policy*, Vol. 7(2), 169–182. Ca' Foscari University of Venice. DOI: <https://dx.doi.org/10.14361/zkmm-2021-0207>

Cantarini, G. (2023). "Che cos'è il quiet luxury?" *L'Officiel Fashion*, 2 Maggio 2023
<https://www.lofficielitalia.com/moda/cos-e-il-quiet-luxury-gwyneth-paltrow-su-ccession-foto>

Carvajal Pérez, D.; Le Masson, P.; Weil, B.; Araud, A.; Chaperon, V. (2020) *Creative heritage: Overcoming tensions between innovation and tradition in the luxury industry*. Wiley, Creat Innov Manag. 2020; pp. 1–12, 31 March 2020
DOI: <https://doi.org/10.1111/caim.12378>

Centro Studi Confindustria (CSC) (2014). *In Italia la manifattura si restringe. Nei paesi avanzati le politiche industriali puntano sul territorio*. Scenari Industriali, Vol 5, pp 117-133. Roma: Confindustria.
https://st.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2014/06/CSC-SI-2014.pdf

Chan, E. (2023). Even Gen Z Is Investing In (Second-Hand) Quiet Luxury Now. *Vogue (UK)*, 22 Agosto 2023
<https://www.vogue.co.uk/article/the-realreal-resale-report-2023-gen-z-quiet-luxury>

Changyue, Z. (2022). "More Chinese students overseas join protest against Dior's 'cultural appropriation' of traditional Chinese design". *People's Daily Online*, 26 July 2022 <https://en.people.cn/n3/2022/0726/c90000-10127700.html>

Changyue, Z.; Fandi, C. (2022). "More overseas Chinese join protest against Dior's 'cultural appropriation' as brand remains silent". *Global Times*, 31 July 2022
<https://www.globaltimes.cn/page/202207/1271854.shtml#:~:text=Many%20Chinese%20nationals%20living%20overseas,its%20source%20of%20inspiration%2C%20and>

Cheung, R. (2022). "\$3,800 Dior Skirt Accused of Appropriating Chinese Culture". *VICE News*. 18 July 2022
<https://www.vice.com/en/article/dior-skirt-china-cultural-appropriation/>

Commissione Europea. (2024). *2025 Annual Work Programme for the implementation of the Creative Europe Programme*. C(2024)6503, 18 September 2024.
<https://culture.ec.europa.eu/sites/default/files/2024-10/2025-creative-europe-an>

[nual-work-programme-C%282024%296503%2018-09-2024.pdf](#) [Cultura e Creatività](#)

Commissione Europea. (2024). *Cultural and creative sectors*. Updated 2 September 2024
<https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/cultural-and-creative-sectors>

Comune di Venezia, 2021. “25 Marzo 2021: 1600 anni di Venezia” Progetto: Scuole, Ludoteche e Mosaico - Conferenza stampa di presentazione Mercoledì 15 dicembre, ore 12.00 Fornace Orsoni, Cannaregio 1045, Venezia

Confartigianato Imprese Mandamento Bologna. (2025). *Lo Spirito Artigiano del Made in Italy: cultura, innovazione, atto creativo*. 30 aprile 2025
<https://www.confartigianato.bo.it/media-lo-spirito-artigiano-del-made-in-italy-cultura-innovazione-atto-creativo/> [Confartigianato Mandamento Bologna](#)

D'Arpizio, C., Levato, F., Prete, F., Gault, C., De Montgolfier, J. (2020). *The Future of Luxury: Bouncing Back from Covid-19*. Luxury Report. Bain & Company & Altagamma.
<https://www.bain.com/insights/the-future-of-luxury-bouncing-back-from-covid-19/>

D'Arpizio, C., Levato, F., Steiner, A., De Montgolfier, J. (2025). *Luxury in Transition: Securing Future Growth*. Luxury Report. Bain & Company & Altagamma.
<https://www.bain.com/insights/luxury-in-transition-securing-future-growth/>

De Barnier, V., Falcy, S. and Valette-Florence, P. (2012) Do consumers perceive three levels of luxury? A comparison of accessible, intermediate, and inaccessible luxury brands. *Journal of Brand Management* 19(7): 623–36.

Deloitte. (2023). *Global Powers of Luxury Goods 2023: Bridging the Gap*. Deloitte Insights.
<https://www.deloitte.com/global/en/Industries/consumer/analysis/gx-cb-global-powers-of-luxury-goods.html>

Deloitte (2025) *2025 Gen Z and Millennial Survey. Growth and the pursuit of money, meaning and well-being*
<https://www.deloitte.com/global/en/issues/work/genz-millennial-survey.html>

DGE - Direction générale des Entreprises. (2025). Rapport d'activité 2024. Ministère de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
<https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/Publications/2025/rapports-activite/rapport-activite-dge-2024.pdf>

Eisenhardt, K. M. (1989). *Building Theories from Case Study Research*. *Academy of Management Review*, 14(4), 532–550. https://www.researchgate.net/profile/Samy-Azer/post/Is_the_Case_Study_Method_eligible_to_create_theory

Entreprise & Découverte. (2023). *Tourisme de savoir-faire: bilan et perspectives 2023*. Ministère de l'Économie, Paris.

Euteknos (2025). *Artistic Manufacturing. The fusion of art and technological innovation to redefine the value of form in today's manufacturing landscape*. Euteknos – Rete Innovativa Regionale della Manifattura Artistica. <https://www.euteknos.it/la-manifattura-artistica/>; <https://www.euteknos.it/en/artistic-manufacturing/>

Ferrarella, L. (2024). *La Giorgio Armani Operations in amministrazione giudiziaria: «Agevola il caporalato degli sfruttatori cinesi»*. *L'azienda: sempre attuato misure di controllo*. Corriere della sera, Milano: 5 aprile 2024 https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/24_aprile_05/giorgio-armani-operations-amministrazione-giudiziaria-caporalato-cinesi

Foreman, L. (2017). When Venetian luxury ruled the world of fashion. BBC Culture. <https://www.bbc.com/culture/article/20171130-venetian-luxury-once-ruled-the-world-of-fashion>

Frontiers Economics. (2012). The value of the cultural and creative industries to the European economy. A report prepared for ECCIA, June 2012 https://www.eccia.eu/assets/activities/files/The_Study_01.pdf

Gambardella, C. (s.d.). *Manifattura: cooperazione tra Artigianato e Design*. Mestieri d'Arte & Design – Fondazione Cologni. <https://www.mestieridarte.it/editoriali/manifattura-cooperazione-tra-artigianato-e-design/> [mestieridarte.it](https://www.mestieridarte.it)

Kapferer, J-N. (2009) *The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands*

Kapferer, J-N. (2015) *Kapferer on luxury: how luxury brands can grow yet remain rare*. London: Kogan-Page

Kapferer, J-N., Bastien, V. (2012) *The luxury strategy: break the rules of marketing to build luxury brands* (2nd edn). London: Kogan-Page

Kapferer, J.-N., & Tabatoni, O. (2012). *Are Luxury and Sustainability Compatible? The Luxury Strategy in the Age of Responsibility*. ESSEC Business School

Kent, S. (2025). Intervista su lusso e lavoro artigiano, in MacDonnell, C., “‘Made in Italy’: is the label just another luxury fashion illusion?”, *The Guardian*, 25 luglio 2025.

Lannes, B., Xing, W., Gu, E. (2024). *China Luxury Goods Market 2024: Navigating Turbulent Waters*. Bain & Company.
<https://www.bain.com/insights/2024-china-luxury-goods-market/>

Lucchetti, D. (2025). Intervista su lusso e lavoro artigiano, in MacDonnell, C., “‘Made in Italy’: is the label just another luxury fashion illusion?”, *The Guardian*, 25 luglio 2025.

MacDonnell, C. (2025). “‘Made in Italy’: is the label just another luxury fashion illusion?” *The Guardian*, 25 July 2025
<https://www.theguardian.com/fashion/2025/jul/24/made-in-italy-is-the-label-just-another-luxury-fashion-illusion>

Maxwell, S. (2023). *La Generazione Z sta ridefinendo i valori del mercato del lusso. Status e prestigio sono fuori moda, sostenibilità e inclusività sono in voga*. Fortune
<https://fortune.com/europe/2023/05/12/gen-zers-are-redefining-the-values-of-the-luxury-market-status-and-prestige-are-out-sustainability-and-inclusivity-are-in/>

Micelli, S. (2011). *Futuro artigiano: L'innovazione nelle mani degli italiani*. Marsilio Editori, 15 giugno 2011. ISBN: 978-8831709606

Micelli, S. (2016). *Fare è innovare. Il nuovo lavoro artigiano*. Il mulino, 31 marzo 2016. ISBN: 978-8815263711

Molteni & C. (2023). Orsoni Venezia 1888: Art meets Design.
<https://www.molteni.it/us/news/event-at-fornace-orsoni-venezia-1888>

NielsenQ. (2023). *Gen Z and Millennial consumers: what defines them and what divides them*. NielsenQ comment on GfK Consumer Life report..
<https://nielseniq.com/global/en/insights/commentary/2023/gen-z-and-millennial-consumers-what-defines-them-and-what-divides-them/>

OECD (2023). Sfruttare i settori culturali e creativi per lo sviluppo nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione Europea, *Documenti OCSE sullo sviluppo economico e occupazionale locale (LEED)*, n. 2023/21, OECD Publishing, Parigi, <https://doi.org/10.1787/950f214a-en>

Parodi, E. (2025). *Classic cashmere purveyor Loro Piana placed under court monitoring over worker abuse*. Reuters, 14 July 2025
<https://www.reuters.com/business/retail-consumer/lvmhs-loro-piana-put-under-court-administration-italy-over-labour-exploitation-2025-07-14/>

Paton, E. (2025). *Why the world fell out of love with luxury*. Financial Times, 3 September 2025

<https://www.ft.com/content/754d7831-cdde-4be3-8b85-91354bceefea>

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage Publications, 26 October 2015 DOI:

<https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeoss012.pub2>

Reuters. (2021). *Bain afferma che le vendite globali di beni di lusso supereranno i livelli pre-COVID quest'anno*.

<https://www.reuters.com/business/retail-consumer/global-luxury-sales-set-out-pace-pre-covid-levels-this-year-bain-says-2021-11-11/#:~:text=Due%20to%20the%20pandemic%2C%20overall,and%20first%20decline%20since%202009>

Richards, G. (2021). *Rethinking Cultural Tourism*. Edward Elgar Publishing, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.4337/9781789905441>

Richards, G., & Wilson, J. (2006). *Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture?* *Tourism Management*, 27(6), 1209–1223. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.06.002>

Roberts, J.; Armitage, J. (2015). *Luxury and Creativity: Exploration, Exploitation, or Preservation?* *Technology Innovation Management Review*, Volume 5, Issue 7, pp. 41-49, July 2015 [Luxury and Creativity: Exploration, Exploitation, or Preservation? | TIM Review](#)

Sadowy, K.; Brodowicz, D. P. (2021). “New Craft Production in Europe - between Creative Class and Industrial Manufacturing”. *European Research Studies Journal*, Volume XXIV, Issue 3B, pp. 896-920, 21 September 2021

Spencer, M. (2024). “Kering shares slump as Gucci’s steep sales decline throws spotlight on China”. *Reuters*. 20 March 2024 <https://www.reuters.com/business/retail-consumer/guccis-steep-sales-decline-throws-spotlight-china-2024-03-20/>

Symbola. (2024). *Io sono Cultura: L'Italia della qualità e della bellezza che sfida la crisi*. Fondazione Symbola.

Tosi, F. et al. (2024). *La formazione universitaria del Design nel cambiamento d'epoca*. Rubbettino Editore, 2024 ISBN: 97888497881837

Troisi, O. et al. (2019). *Meta-management for sustainability in territorial ecosystems: The case of Libera’s reuse of territory*. *Land Use Policy*, 84, 138-153. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.03.007>

UBS (2024). *Lusso di seconda mano: un mercato che non possiamo più permetterci di ignorare*. UBS Investment Bank

<https://www.ubs.com/global/en/investment-bank/insights-and-data/2024/second-hand-luxury.html#doc>

Upskill 4.0. (2025). *Homo Faber Economy: craftsmanship at the center of innovation and urban sociality*, Upskill Blog
<https://www.upskill40.it/en/blog/homo-faber-economy-lartigianato-al-centro-dellinnovazione-e-della-socialita-urbana/>

Upskill 4.0. (2025). *What is a premium brand and why craft businesses should aim for it*, Upskill Blog
<https://www.upskill40.it/en/blog/cose-un-brand-premium-e-perche-le-imprese-artigianali-dovrebbero-puntarci/>

Veblen, T. (1899). *The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions*. New York: Macmillan

WSGN (2022). *Future Consumer 2022. Executive Summary*
https://www.wgsn.com/assets/marketing/WSGN_Future_Consumer_2022_Executive_Summary.pdf

Zucca, D. (2024). "Artigianato e Lusso: l'alleanza che ridefinisce l'eccellenza". *Arte e Cultura Magazine*
<https://ilieditore.com/arte-cultura/artigianato-e-lusso-lalleanza-che-ridefinisce-leccellenza/>